

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Ana Carolina Vieira de Araújo

**ASTRONOMIA COMO FERRAMENTA PARA O
ENSINO DE FÍSICA**

Taubaté – SP

2017

Ana Carolina Vieira de Araújo

**ASTRONOMIA COMO FERRAMENTA PARA O
ENSINO DE FÍSICA**

Trabalho de Graduação apresentado para
obtenção do Certificado de Graduação pelo Curso
em Licenciatura de Física do Departamento de
Matemática e Física da Universidade de Taubaté.

Orientador: Prof. Dr. Ruy Morgado de Castro

Taubaté – SP

2017

ANA CAROLINA VIEIRA DE ARAÚJO

**ASTRONOMIA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE
FÍSICA**

Trabalho de Graduação apresentado para
obtenção do Certificado de Graduação pelo Curso
em Licenciatura de Física do Departamento de
Matemática e Física da Universidade de Taubaté.

Data: / /

Resultado: _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Ruy Morgado de Castro – Universidade de Taubaté

Assinatura _____

Prof. Ms. Luiz Alberto Maurício – Universidade de Taubaté

Assinatura _____

Prof. Ms. Amanda Romão de Paiva – Universidade de Taubaté

Assinatura _____

Dedico este trabalho ao meu avô, Sr. Bernardino Vieira de Araújo, que mesmo sem saber do que Física tratava sempre me apoiou em tudo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que me ajudaram de alguma forma para a realização deste trabalho.

Resumo

Os métodos de ensino baseados no processo mecânico de aprendizagem vêm sendo bastante discutidos em cursos licenciatura. Para a maioria dos alunos, a Física é vista como uma disciplina fora de seu contexto social e até mesmo considerada uma derivação da Matemática, predominando apenas o uso de equações, sem nenhum encantamento ou motivação. Para este trabalho, optou-se por usar a Astronomia como ferramenta de ensino. Foram preparadas duas aulas sobre Astronomia básica e algumas curiosidades, o uso de instrumentos astronômicos e como surgiu a marcação de tempo atual. Com isto, foi utilizada uma abordagem dinâmica por meio de uma apresentação multimídia. E, para verificar a eficácia da mesma, foi passado um questionário, com perguntas objetivas e dissertativas, antes e depois das atividades. Assim pôde ser feito um levantamento da defasagem dos alunos em relação ao tema e se a apresentação contribuiu para a aprendizagem dos alunos. Por fim, levando em consideração a baixa complexidade e o tempo que os alunos dispunham, foi pedido que eles construíssem um Relógio Solar, fizessem a medição do tempo em alguns períodos do dia e descrevessem seus resultados em um “mini” relatório. A atividade foi proposta, e aceita para aplicação, na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi. E a mesma foi aplicada em duas aulas para um total de 25 alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Como resultado dos testes aplicados ao início, grande parte dos alunos dizia ter pouco conhecimento de Astronomia, e alguns ainda erraram perguntas simples como: “Qual o nome do Satélite natural da Terra?” ou “Quantos planetas tem o Sistema Solar?”. Como resultado geral dos testes após a Oficina, as respostas foram satisfatórias com uma melhora nos acertos de quase 100%. Além disso, os alunos asseguravam ter um conhecimento melhor sobre os temas apresentados, e, segundo o professor, a curiosidade deles com o tema foi tanta ao ponto de eles pedirem para o docente relacionar mais as explicações da matéria em sala com temas astronômicos. Em relação à construção do relógio solar: os alunos foram extremamente criativos e atenciosos com o mesmo, sempre pediam dicas e os resultados foram muito bons. Fazendo com que a Oficina tenha sido útil

.

Palavras-Chave: Física; Ensino Médio; Relógio Solar; Astronomia; Ensino.

Abstract

The methods of teaching based on the mechanical process of learning have been widely discussed in undergraduate courses. For most students, Physics is seen as a discipline outside of its social context and even considered a derivation of Mathematics, predominating only the use of equations without any incantation or motivation. For this work, was chose to use Astronomy as a teaching tool. There were two classes about basic Astronomy and some curiosities, the use of astronomical instruments and how the current time marking came about. With this, a dynamic approach was used through a multimedia presentation. And, to verify the effectiveness of the same, a questionnaire was passed, with objective and dissertative questions, before and after the activities. Thus a survey of the students 'lag in relation to the subject could be done and if the presentation contributed to the students' learning. Finally, given the low complexity and time the students had, they were asked to build a Solar Clock, measure time at certain times of the day, and describe their results in a "mini" report. The activity was proposed and accepted for application in the School of Application Dr. Alfredo José Balbi. And it was applied in two classes for a total of 25 students of the third year of high school. As a result of the tests applied at the beginning, most students said they had little knowledge of Astronomy, and some even missed simple questions like: "What is the name of the Earth's natural satellite?" or "How many planets does the Solar System have?". As a general result of the tests after the workshop, the answers were satisfactory with an improvement of almost 100%. In addition, students ensured to have a better understanding of the topics presented, and, according to the teacher, their curiosity about the theme was such that they asked the teacher to relate more the explanations of the subject matter in the room with astronomical themes. In relation to the construction of the solar clock: the students were extremely creative and attentive with the same, always asked for tips and the results were very good. By making the Workshop useful

Key-words: Physics; Education; Solar Clock, Astronomy; High School.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 Divisão dos tópicos sobre Física no Ensino Médio - PCN.....	24
Figura 3.1: Diagrama da construção do Stonehenge	26
Figura 3.2: Modelo Geocêntrico utilizado na idade média.....	27
Figura 3.3: Demonstração da paralaxe.	29
Figura 3.4: Representação do Modelo Tyconico.	31
Figura 3.5: O sistema dos mundos apresentado por Kepler	32
Figura 3.6: Telescópio Refrator construído por Newton.	35
Figura 3.7: Estrutura do telescópio refrator.	35
Figura 3.8: Funcionamento de um interferômetro.	40
Figura 3.9: Presença da disciplina Astronomia nas grades curriculares dos cursos de licenciatura em Física no Estado de São Paulo.....	43
Figura 4. 1: Como é a construção de um Gnômon.....	55
Figura 5.1: Resultados comparativos da primeira questão do questionário sobre o conhecimento do aluno em Física.....	59
Figura 5.2: Comparação dos resultados relacionados à questão 02, quanto ao conhecimento de Astronomia dos alunos.....	60
Figura 5.3: Gráfico comparativo da questão 03 do questionário.	61
Figura 5.4: Porcentagem dos alunos que sabiam ver horas em um relógio analógico.....	61
Figura 5.5: Resposta da aluna para a questão 06.....	62
Figura 5.6: Resposta do aluno para a questão 06.....	62
Figura 5.7: Resposta do aluno para a questão 06.....	62
Figura 5.8: Porcentagem dos alunos que sabiam a diferença de planetas e estrelas.....	63
Figura 5.9: Gráfico dos alunos que sabiam e não sabia o que era a Teoria do Big Bang antes da apresentação.	63
Figura 5.10: Respostas dos alunos para a questão 09.	64
Figura 5.11: Comparação das respostas dos alunos para a questão 10.....	65
Figura 5.12: Respostas dos alunos para o questionário inicial.....	65
Figura 5.13: Respostas dos alunos para a questão 12.	66
Figura 5.14: Relação dos alunos que sabiam e não sabiam o porquê da marcação de tempo atual existir.....	67
Figura 5.15: Aluno construindo o Relógio Solar.	68
Figura 5.16: Grupo de estudantes com o Relógio Solar construído por eles. ..	69

SUMÁRIO

1. Introdução	10
1.1. Objetivos do trabalho.....	13
1.2. Organização do Trabalho/documento.....	13
2. Educação Nacional	15
2.1. Lei de Diretrizes e Bases – LDB – Lei 9.394/1996	17
2.2. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM	19
2.3. PCN relacionado com a Astronomia	21
3. Panorama da Astronomia	25
3.1. Astronomia da Idade Média até os dias de hoje	27
3.2. Astronomia no cotidiano.....	38
3.3. O ensino de Astronomia.....	41
3.4. O conhecimento do Professor	42
4. As fases do projeto.....	44
4.1. A Escola.....	44
4.2. Desenvolvimento inicial.....	45
4.3. Oficina.....	47
4.3.1. Questionário	47
4.3.2. A apresentação	49
4.3.3. Relógio Solar	55
4.4. Aplicação	55
5. Resultados	58
5.1. Análise dos questionários	58
5.2. Análise da atividade com o Relógio Solar	67
6. Discussão.....	70
7. Conclusão	72
Apêndice I – Questionário aplicado.....	77
Apêndice II – Slides usados na apresentação da Oficina	78

1. Introdução

Considerada a mais antiga das ciências e a primeira que o homem estudou, a Astronomia chama a atenção de diversas pessoas independente da faixa etária. Além de se tratar de um tema tão atrativo e interdisciplinar, vários países possuem a Astronomia como parte integrante do currículo de ciências devido, entre outros motivos, à sua função de despertar o interesse dos estudantes pela mesma (AROCA; SILVA, 2011). Porém essa curiosidade dura apenas pouco tempo, afinal é comum que a maioria das pessoas se contente em ter apenas dúvidas e não procurar respostas plausíveis para as mesmas mesmo que diariamente a vida seja marcada por eventos astronômicos, como por exemplo, as estações do ano.

Raramente alguém tira um tempo para olhar o céu ou entender como um aparelho GPS (*Global Positioning System*) funciona. E, infelizmente, esse “costume” é criado desde cedo quando crianças são reprimidas em suas incessantes perguntas. Como já dizia Carl Sagan (1996): “*Toda criança começa como uma cientista nata, e então nós arrancamos isso delas*”.

Reflexo disso é que grande parte dos jovens entram e saem das escolas com desinteresse nos assuntos e se contentam apenas com o modo de ensino atual baseado em copiar o que está na lousa. Entretanto, quando se relaciona isso com as competências básicas para a construção do conhecimento, relativo ao eixo temático “Terra e Universo” (PCN+, 2002), nota-se que elas não vêm sendo trabalhadas a contento com a maioria dos alunos que concluem o ensino médio.

Assuntos como *Big Bang*, observação do céu noturno, manchas solares, etc, são verdadeiramente fascinantes e capazes de motivar um jovem a buscar compreender os mistérios do Universo. Em contraste, o que é ensinado na escola, em muitos casos, são somente fórmulas para “decorar”, e descrever problemas físicos do dia a dia que, embora devam fazer parte do currículo por sua importância, não são exatamente os que fazem os olhos de uma pessoa brilhar.

Como citado anteriormente, a Astronomia de forma explícita ou não, está presente em diversas formas de manifestações culturais e em fenômenos do

nosso cotidiano. No entanto, ela tem estado afastada das salas de aula, o que leva a um amplo desconhecimento que pode ser observado em vários erros cometidos pelos meios de comunicação e, infelizmente, também por professores e autores de livros didáticos ao tratarem de fatos astronômicos (KANTOR, 2001).

Por meio da leitura de documentos oficiais sobre o ensino nacional, pode-se afirmar que no Brasil o ensino de Astronomia está diretamente ligado a um ensino de “Astronomia introdutória”, que pode ser caracterizada pelas descobertas realizadas entre os séculos XVII e XX, apresentando como foco principal o ensino do sistema Sol-Terra-Lua e seus fenômenos associados, tais como: ciclo dia-noite, fases da Lua, eclipses e estações do ano. Portanto este conteúdo também pode/deve ser apresentado nas disciplinas de Geografia e História.

No caso da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2016), um documento recente sobre novas mudanças no ensino, é possível notar algumas sugestões sobre temas astronômicos e como ensiná-los. Sendo um documento oficial, a mesma cita que o ensino de Astronomia tem como objetivo de conhecimentos, estudar a “composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo, Astronomia e cultura, Vida humana fora da Terra Ordem de grandeza astronômica e Evolução estelar”. E sugere que esses temas sejam abordados da seguinte maneira:

Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões);

Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.).

Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e na ordem de grandeza das medidas astronômicas;

Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta (BRASIL, 2016).

Sendo assim, acredita-se não ser suficiente hoje, oferecer aos alunos uma Astronomia introdutória típica do início do século passado, é necessário

buscar uma Astronomia com caráter interdisciplinar, ampliando as relações da Física com a mesma, bem como incluir outras ciências no estudo de temas astronômicos.

Os PCNs do Ensino Médio levam a crer que a Astronomia merece um tratamento mais aprofundado do que normalmente ocorre nas instituições de ensino, inserindo mais conteúdo desse tema nas mais variadas disciplinas. Segundo Millan e Pereira (2012):

Ainda, a Astronomia é de fato, uma disciplina inteiramente transdisciplinar no contexto que preside o ensino de cada disciplina e do seu conjunto. Seu ensino deve ser tratado de tal maneira que contemple temas transversais, privilegiando assim, a interdisciplinaridade inerente à mesma, pois, por se tratar de um assunto que desperta a curiosidade dos estudantes, esta ciência poderá ser utilizada como um fator que também despertará o interesse do estudante para a construção de conhecimentos em outras disciplinas. Salienta-se a necessidade de atividades práticas e visitas preparadas a observatórios, planetários, associações de astrônomos amadores e museus de Astronomia e de Astronáutica. (MILLAN; PEREIRA, 2012).

Desse modo, para tentar apresentar o conteúdo de Astronomia no Ensino Médio, foram investigadas maneiras pedagógicas de introduzir algo relativamente novo aos alunos, já que os mesmos não estão acostumados com termos ou linguagens astronômicas (como medidas, simbologias, etc).

Os documentos utilizados para a montagem do projeto foram o PCN e o PCN+, para que se tivesse uma base do que explicar, sem ultrapassar os limites do que eles deveriam entender.

Sendo assim, o trabalho foi desenvolvido com objetivo de auxiliar o aluno a ter noções básicas de Astronomia relacionadas ao cotidiano. Como por exemplo: localização espacial observando as estrelas, saber diferenciar astros, noções de óptica, etc. Além de motivar o mesmo a buscar conhecimento do tema fora da sala de aula e assim entender um pouco melhor como o Universo funciona.

Por fim, as experiências adquiridas compõem o presente trabalho, com intenção de sugerir um modo alternativo do Ensino de Física, chamando a atenção do aluno para algo cotidiano e despertando sua curiosidade pela ciência.

1.1. Objetivos do trabalho

O objetivo principal do trabalho foi desenvolver uma aula dinâmica de Astronomia que envolvesse os conteúdos vistos em sala na matéria de Física e conteúdos cotidianos, como Astronomia de posição, instrumentos ópticos e fusos horários. Foi utilizada uma metodologia mais visual e prática, com auxílio de apresentação e Power Point e a construção de um relógio solar pelos alunos. Para conclusão dos resultados, os mesmos tiveram que fazer um relatório experimental e responder questionários antes e depois da apresentação.

Dessa forma, conclui-se que a concepção metodológica escolhida, teve como intuito desenvolver estratégias para estimular a curiosidade e a criatividade dos estudantes ao estudar Física.

Vale ressaltar também que o experimento e a apresentação são apenas alguns meios de auxílio para o conteúdo visto e que o professor ainda é parte fundamental na mediação do conhecimento científico e suas representações.

1.2. Organização do Trabalho/documento

O corpo deste trabalho se estrutura em 06 capítulos, com o objetivo de detalhar a atividade desenvolvida e toda problemática envolvida com a defasagem no ensino de Astronomia atual.

No Capítulo 2 é apresentado um panorama da educação no Brasil, descrevendo as principais leis e diretrizes que regem a educação do país. Além de fazer uma passagem na relação dessas leis com o ensino de Astronomia.

No Capítulo 3 é explanado o tema em questão. Abordando seu contexto histórico, suas importâncias, cronologia e sua relação com o ensino atual. É feito também uma passagem sobre a formação do professor e sua preparação durante a graduação para ministrar aulas sobre o tema.

Seguindo, no Capítulo 4 há a descrição detalhada de cada etapa do trabalho. Desde a escolha dos temas, aplicação dos questionários e aplicação do trabalho aos alunos.

Os resultados obtidos nos questionários estão descritos no Capítulo 5,

onde foi avaliado o desempenho dos alunos e comparado os resultados de antes e depois da apresentação.

Por último, no Capítulo 6 são feitas as considerações finais deste trabalho.

2. Educação Nacional

O sistema educacional brasileiro é a forma de como se organiza a educação regular no Brasil. Essa organização se dá em sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n.º 14, de 1996 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída pela lei nº 9394, de 1996, são as leis maiores que regulamentam o atual sistema educacional brasileiro (MENEZES, 2001).

A atual estrutura do sistema educacional regular compreende a educação básica – formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – e a educação superior.

O Sistema Educacional Brasileiro no contexto atual do país é retratado a partir do Eixo Central “Educação” ramificada em 05 eixos elementares, isto é: Educação Regular, Religiosa, Militar, Profissionalizante e Corporativa.

A educação no Brasil mudou bastante nos últimos anos, mas ainda está longe de ser a ideal. Até bem pouco tempo atrás, parecia existir consenso quanto ao fato de que os problemas do ensino brasileiro eram a falta de escolas, a evasão escolar de muitas crianças em idade precoce e a carência de verbas governamentais para a educação. Considerava-se necessário construir mais escolas, pagar melhores salários aos professores e convencer as famílias a mandarem seus filhos à escola. Foram precisos alguns anos para convencer políticos e a opinião pública de que, na verdade, não são significativas as quantidades de crianças que abandonam a escola antes dos 15 anos de idade. Os problemas principais eram qualidade e repetência, ou seja, a tradição de manter na escola os alunos que não se saíam conforme o esperado nas provas, prática amplamente disseminada no Brasil (FLETCHER, 1984; KLEIN; RIBEIRO, 1991).

Em 2015 Ministério da Educação (MEC) iniciou a redação do documento da 2ª versão da Base Nacional Comum Curricular, que culmina a iniciativa de especialistas da Educação:

“Em abril de 2013, um grupo de especialistas em Educação se reuniu para discutir a adoção de uma Base Nacional Comum no Brasil. Para eles, este era um passo crucial para promover a equidade educacional e o alinhamento de elementos do sistema brasileiro. A

criação de uma base serviria como “espinha dorsal” para os direitos de aprendizagem de cada aluno, a formação dos professores, os recursos didáticos e as avaliações externas. Desde então, esse grupo, que hoje conta com cerca de 60 integrantes, busca facilitar e acelerar o processo de construção da Base, apoiando e disseminando pesquisas e insumos técnicos que alimentem o debate e mobilizando atores chave - gestores, acadêmicos, pesquisadores, professores, líderes da sociedade civil organizada - em torno da causa.” (BNCC, 2016).

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil (BRASIL, 2017).

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2017).

A adoção de uma base comum é uma tendência internacional, sendo discutida por alunos, professores, especialistas, coordenadores e entidades da área de educação em seminários ao redor de todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, no período de junho a agosto de 2016. As contribuições estão sendo sistematizadas pela Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), e o Consed (Conselho Nacional de Secretários da Educação) desde setembro de 2016, pretendendo apresentar estas contribuições ao Ministério da Educação (BNCC, 2016).

A Base Comum tem o propósito de reduzir desigualdades educacionais do país, definindo o que é essencial para o ensino de todos os alunos em cada etapa da vida escolar, e com isso, as expectativas e critérios de qualidade de aprendizado ganharão transparência e poderão ser aplicadas e cobradas com

maior eficiência. “Com a Base Nacional Comum, pais e responsáveis terão acesso, de forma transparente, aos conhecimentos e habilidades que os alunos deverão saber ao final de cada ano letivo. Isso facilitará tanto o papel da família, que acompanhará mais de perto o desempenho dos filhos, como também dos professores, que planejarão melhor as aulas, as trocas de experiências e as avaliações, identificando deficiências e soluções com mais agilidade” (BNCC, 2016).

Entretanto por mais que as mudanças tenham como intuito melhorar a educação no Brasil, em Setembro de 2016 ocorreu algo não esperado.

No dia 22 de Setembro de 2016, o Ministério da Educação anunciou uma série de mudanças no Ensino Médio brasileiro que devem, efetivamente, começar a entrar em funcionamento no país a partir de 2018. (BENITES, 2016)

As mudanças chegam por meio de uma medida provisória, sem um debate prévio com o Congresso Nacional ou com a sociedade. A justificativa, segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, é a de que o Governo Michel Temer está com pressa para alterar a situação de “falência do ensino médio” do país. Segundo o presidente interino Michel Temer, o plano proposto vai garantir “um salto de qualidade do ensino médio”. (BENITES, 2016).

Relacionando as mudanças que ocorreram, os tópicos seguintes têm como intuito apresentar o sistema educacional ainda em vigor e a disciplina de Física com foco na parte de Astronomia e como é apresentada no seu currículo.

2.1. Lei de Diretrizes e Bases – LDB – Lei 9.394/1996

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi criada na Constituição Federal de 1934 com a missão de ordenar o Sistema Educacional Brasileiro. Desde então, três versões foram promulgadas: a primeira em 1961, a segunda em 1971, e a última que está em vigor a Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. A LDB em sua atual conjuntura objetiva, dentre outros aspectos, a gestão democrática do ensino público, a autonomia pedagógica e administrativa das escolas, além de prever a formação e carreira de docentes, bem como fomentou a criação do Plano Nacional de Educação (PNE). O Sistema Educacional Brasileiro contemplado na LDB/96 busca redesenhar os

níveis e modalidades de ensino existentes, desde os níveis da educação infantil ao ensino superior, além de outras modalidades, como a educação especial, profissional, indígena e a Educação à Distância (EaD), (PICKLER; ROCHA, 2011).

A LDB de 1996 parametrizou a educação regular em dois níveis: educação básica composta pela educação infantil, ensino fundamental e médio; e, a educação superior responsável pela graduação e as pós-graduações (aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado).

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurando a formação para o exercício da cidadania e meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Um sistema de ensino educacional brasileiro, por meio das autoridades responsáveis, cabe à oferta de condições necessárias à relação educando e educador (PICKLER; ROCHA, 2011). Já, na esfera da Educação Superior são abrangidos os cursos e programas dos cursos sequenciais por campo de saber, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, especialização, aperfeiçoamento e outros; de extensão, desde que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino (LDB, 1996, art. 44).

Segundo o art. 43 da LDB, a educação superior tem como algumas de suas finalidades:

- I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
- III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
- VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares (LDB, 1996, art. 43).

As modalidades de ensino do Sistema Educacional brasileiro, que transpõe os níveis anteriormente citados, compõem-se de: Educação Especial, Educação de jovens e adultos (EJA) e a Educação profissional.

A Educação Especial é dever constitucional do Estado, tendo seu início a partir de 0 (zero) anos de idade, de forma integrativa nas classes comuns de ensino regular (LDB, 1996, art. 58).

A Educação de jovens e adultos (EJA) é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, sendo ele gratuito aos jovens e aos adultos (LDB, 1996, art. 37).

A Educação profissional, “integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)”, conduzindo assim, ao permanente desenvolvimento de aptidões para a produtividade. É destinada ao aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem ou adulto (LDB, 1996, art. 39).

Além dos artigos citados acima há também especificações para comunidades indígenas:

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências;

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias (LDB, 1996, art. 78).

Outra base que auxilia na educação são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), cujo objetivo é contextualizar os conteúdos a serem passados em escolas. Os parâmetros são abordados de forma mais específica no subcapítulo seguinte, com foco no Ensino Médio.

2.2. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM

Como no Brasil existem várias culturas é comum que cada região tenha seus costumes e com a educação não foi diferente. Por volta dos anos 60-70, os critérios para ensinar um determinado assunto eram completamente diferentes dos critérios atuais. Os pais exerciam máxima autoridade na

educação dos filhos e comparando com os dias de hoje vê-se que tudo mudou e que, muitas vezes, ao invés de cobrar os filhos, os pais acabam cobrando dos professores e da escola o mau comportamento de seus filhos.

Com isso os PCNs surgiram para que houvesse um padrão e, por exemplo, se um jovem sair de uma região e começar a estudar em outra ele não terá tantos prejuízos devido a esse documento norteador.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, MEC, 2003) acatam a responsabilidade atribuída à União pela LDB de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estabelecendo competências e diretrizes para o ensino para nortear os currículos e conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica comum em nível nacional.

A reformulação do ensino médio no Brasil, estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, regulamentada em 1998 pelas Diretrizes do Conselho Nacional de Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, procurou atender a uma reconhecida necessidade de atualização da educação brasileira, tanto para impulsionar uma democratização social e cultural mais efetiva pela ampliação da parcela da juventude brasileira que completa a educação básica, como para responder a desafios impostos por processos globais, que têm excluído da vida econômica os trabalhadores não qualificados, por conta da formação exigida de todos os partícipes do sistema de produção e de serviços (BRASIL, MEC, 2003).

Essa reformulação dividiu o conhecimento escolar no Ensino Médio em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Essa mesma resolução reúne as disciplinas Biologia, Física, Matemática e Química em uma área de conhecimento denominada *ciências naturais, matemática e suas tecnologias*, mas lembra de que a interdisciplinaridade não elimina as especificidades de cada uma. Existem características inerentes aos métodos da Biologia como existem outras inerentes aos da Física, as quais devem ser desenvolvidas particularmente em cada disciplina (KANTOR, 2001).

O documento que apresenta a parte III do PCNEM condiz com os parâmetros das “Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias”,

esclarecendo as habilidades básicas e competências específicas que esperam que sejam desenvolvidas pelos alunos em Química, Física, Biologia e Matemática no Ensino Médio, elencando o aprendizado dessas disciplinas às tecnologias a elas relacionadas (BRASIL, 2000).

Nas diretrizes e parâmetros que organizam o ensino médio, as disciplinas da área das Ciências Naturais e Matemática têm em comum a investigação da natureza e dos desenvolvimentos tecnológicos, compartilhando uma linguagem comum entre elas para a representação e sistematização do conhecimento de fenômenos ou processos naturais e tecnológicos. “As disciplinas dessa área compõem a cultura científica e tecnológica que, como toda cultura humana, é resultado e instrumento da evolução social e econômica, na atualidade e ao longo da história” (BRASIL, 2000).

2.3. PCN relacionado com a Astronomia

Nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM) é sugerida uma nova dimensão ao Ensino de Física, promovendo um conhecimento integrado à vida dos estudantes, apresentando uma Física cujo significado o aluno possa perceber no momento em que aprende (BRASIL, 2000, p.23). Além disso, os PCNs sugerem que a Astronomia seja utilizada para estabelecer relações interdisciplinares com ênfase em suas relações com a Física, ao discutir tópicos tais como a gravitação e a movimentação relativa do Sol, da Lua e demais planetas do sistema solar.

O uso de novas tecnologias de informação pode ser um facilitador no ensino de Física e Astronomia, se mostra de fundamental importância para o aprendizado. O uso de tais recursos não é apenas um meio, o domínio de seu manuseio é também um dos objetivos do ensino (BRASIL, 2002).

É interessante notar que o documento exemplifica a importância dos itens citados acima:

Determinados aspectos exigem imagens e, mais vantajosamente, imagens dinâmicas; outros necessitam de cálculos ou de tabelas de gráfico; outros podem demandar expressões analíticas, sendo sempre vantajosa a redundância de meios para garantir confiabilidade de registro e/ou reforço no aprendizado (BRASIL, 2002 p.53).

Dessa maneira, vale ressaltar que o ensino de Astronomia necessita de recursos visuais, como imagens, vídeos, animações, instrumentos ópticos, etc. Pois exemplifica melhor o conceito ao aluno, já que o mesmo não está habituado com o tema.

O potencial da Astronomia como um tema estimulante ao ensino também aparece em outros meios de divulgação científica. Por exemplo, Caniato (1973) em seu livro “O Céu” defende ser inegável que a Astronomia, devido aos seus objetivos e indagações, é capaz de exercer sobre o homem um fascínio inigualável.

A Astronomia mostra-se como um meio de desenvolvimento de atitudes, de indagação de habilidades aplicáveis a situações concretas para o cidadão do mundo contemporâneo que pode ser aplicada em quaisquer ramos do saber e do cotidiano da ciência. O uso da Astronomia possibilita ao estudante uma visão global do desenvolvimento humano em relação ao Universo que o cerca, pode-se através dela visualizar o surgimento de modelos sobre o funcionamento desse Universo, bem como as crises de tais modelos e a substituição por outros. O estudo do céu mostra-se com grande efeito motivador, além de proporcionar o prazer de entender um pouco nosso Universo (CANIATO, 1973).

Ao analisar o PCN, é visto no Capítulo 06 – “Universo, Terra e vida” do documento em questão, as seguintes especificações:

1. Terra e sistema solar
 - Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a descrição de fenômenos astronômicos (duração do dia e da noite, estações do ano, fases da lua, eclipses etc.).
 - Compreender as interações gravitacionais, identificando forças e relações de conservação, para explicar aspectos do movimento do sistema planetário, cometas, naves e satélites.
2. O Universo e sua origem
 - Conhecer as teorias e modelos propostos para a origem, evolução e constituição do Universo, além das formas atuais para sua investigação e os limites de seus resultados no sentido de ampliar sua visão de mundo.
 - Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar a vida (e vida humana), temporal e espacialmente no Universo e discutir as hipóteses de vida fora da Terra.
3. Compreensão humana do Universo
 - Conhecer aspectos dos modelos explicativos da origem e constituição do Universo, segundo diferentes culturas, buscando semelhanças e diferenças em suas formulações.
 - Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar a constituição do Universo (matéria, radiação e interações) através dos tempos, identificando especificidades do modelo atual.
 - Identificar diferentes formas pelas quais os modelos explicativos do Universo influenciaram a cultura e a vida humana ao longo da história da humanidade e vice-versa (BRASIL, 2002 p.79).

O documento ainda ressalta que o foco é dado nas interações gravitacionais, com a justificativa de que são analisados sistemas que envolvem massas muito maiores do que as que são observadas na superfície da Terra. Além disso, há também passagens que mostram a importância dos alunos conhecerem instrumentos astronômicos, suas histórias e uma escala de tempo do Universo:

Respondendo a esse interesse, é importante propiciar-lhes uma visão cosmológica das ciências que lhes permita situarem-se na escala de tempo do Universo, apresentando-lhes os instrumentos para acompanhar e admirar, por exemplo, as conquistas espaciais, as notícias sobre as novas descobertas do telescópio espacial Hubble, indagar sobre a origem do Universo ou o mundo fascinante das estrelas e as condições para a existência da vida como a entendemos no planeta Terra (BRASIL, 2002 p.78).

O documento também sugere a divisão dos tópicos citados acima e como eles devem ser aplicados em cada série (Figura 2.1). Porém é deixado aberto para o professor aplicar como achar melhor:

Nada impede, porém, que o tema “Universo, Terra e vida” venha a ser trabalhado na primeira série. Nesse caso, contudo, o tratamento mais adequado será aquele que, ao invés de privilegiar sínteses, parta, por exemplo, da observação e tome como referência os fenômenos que no dia-a-dia revelam os movimentos da Terra em torno do Sol” (BRASIL, 2002 p.82).

Vale ressaltar que há sim um espaço para a apresentação de Astronomia no documento e seu ensino no Ensino Médio tendo como base o documento em questão.

Figura 2.1 Divisão dos tópicos sobre Física no Ensino Médio segundo o PCN (BRASIL, 2002) no qual o Ensino de Astronomia é visto em todas as seqüências.

Seqüência 1

	1ª série	2ª série	3ª série
1º semestre	1. Movimentos: variações e conservações	3. Som, imagem e Informação	5. Matéria e radiação
2º semestre	2. Calor, ambiente e usos de energia	4. Equipamentos elétricos e telecomunicações	6. Universo, Terra e vida

Seqüência 2

	1ª série	2ª série	3ª série
1º semestre	2. Calor, ambiente e usos de energia	4. Equipamentos elétricos e telecomunicações	5. Matéria e radiação
2º semestre	1. Movimentos: variações e conservações	3. Som, imagem e informação	6. Universo, Terra e vida

Seqüência 3

	1ª série	2ª série	3ª série
1º semestre	6. Universo, Terra e vida	3. Som, imagem e informação	4. Equipamentos elétricos e telecomunicações
2º semestre	1. Movimentos: variações e conservações	2. Calor, ambiente e usos de energia	5. Matéria e radiação

Fonte: Adaptado - BRASIL, 2002.

3. Panorama da Astronomia

O ato de olhar o céu e buscar simbolismo e associações é algo intrínseco ao ser humano e ocorre há milênios. [...] Astronomia deriva do grego e significa *Lei das Estrelas*. É uma ciência que trata da constituição, posição relativa, movimento e, mais recentemente, dos processos físicos que ocorrem nos astros (neste último caso sendo denominada Astrofísica, cujo nascimento se deu no século XIX) (IVANISSEVICH; WUENSCHÉ; ROCHA, 2010).

Em seu início, a Astronomia foi puramente descritiva. Sua preocupação era localizar os astros no céu e fazer alguma previsão de seus posicionamentos futuros. Seu desenvolvimento inicial, provavelmente, deu-se por motivos espirituais, fossem eles religiosos ou puramente intelectuais. No entanto desde muito cedo, motivos materiais também contribuíram para que a Astronomia evoluísse (KANTOR, 2001).

Em estudo aos sítios megalíticos, tais como os de Callanish, na Escócia, o círculo de Stonehenge, na Inglaterra (que data de 2.500 a 1.700 a.C.), e os alinhamentos de Carnac, na Bretanha, os astrônomos e arqueólogos, chegaram à conclusão de que os alinhamentos e círculos serviam como marcos indicadores de referências e importantes pontos do horizonte, como por exemplo, as posições extremas ocaso do Sol e da Lua, no decorrer do ano.

No caso do Stonehenge, a estrutura trata-se de pedras alinhadas com o nascer e pôr do Sol ao início do Verão e do Inverno. O astrônomo Sir Fred Hoyle declarou que Stonehenge é um computador pré-histórico, gramado para prever os eclipses do Sol e da Lua. Originalmente era um círculo externo com 86 m de diâmetro médio. O círculo interno, com as pedras maiores, media 30 m. Havia ainda uma avenida de acesso principal onde ficavam os portais de pedra, marcando o alinhamento do sol e os ciclos da lua (Figura 3.1).

Figura 3.1: Diagrama da construção do Stonehenge, Inglaterra.

Fonte: Rosa (2012).

Quando a humanidade deixou de ser nômade para se agrupar em sociedades que dependiam da agricultura, o conhecimento da época certa para a semeadura era fundamental para sua sobrevivência. Dessa forma, era necessário conhecer as estações do ano, o que podia, e pode ainda hoje, ser feito por observação de determinados grupos de estrelas que surgem no céu noturno. Mais tarde, o surgimento de núcleos urbanos e o desenvolvimento do comércio levaram a uma expansão do mundo conhecido e, posteriormente, às grandes navegações. Novamente a ciência dos astros dá apoio a esta nova empreitada, sendo utilizada para orientação pelos navegadores (KANTOR, 2001).

O ápice da ciência antiga se deu na Grécia, de 600 a.C. a 400 d.C., a níveis só ultrapassados no século XVI. Do esforço dos gregos em conhecer a natureza do Cosmos, e com o conhecimento herdado dos povos mais antigos, surgiram os primeiros conceitos de Esfera Celeste, uma esfera de material cristalino, incrustada de estrelas, tendo a Terra no centro. Desconhecedores da rotação da Terra, os gregos imaginaram que a esfera celeste girava em torno de um eixo passando pela Terra. Observaram que todas as estrelas giram em torno de um ponto fixo no céu e consideraram esse ponto como uma das extremidades do eixo de rotação da esfera celeste.

3.1. Astronomia da Idade Média até os dias de hoje

Os gregos realizaram contribuições importantes no campo da Astronomia, mas o progresso tornou-se estagnado na Europa medieval. A Europa Ocidental entrou na Idade Média com grandes dificuldades que prejudicaram a produção intelectual do continente. Muitos dos tratados da Antiguidade Clássica (em grego) não estavam disponíveis, restando somente sumários e compilações simplistas. Em contraste, os textos gregos prosperaram no mundo árabe e nas mãos de padres em paróquias remotas que necessitavam de conhecimentos básicos em Astronomia para calcular a data exata da Páscoa, um procedimento chamado de Cálculo da Páscoa (EDNA, 2011).

No ano de 1100, a Europa começava a experimentar um aumento de interesse pelo estudo da natureza como parte da Renascimento do Século XII. A Astronomia, na época, foi considerada uma das sete artes liberais, fazendo-o um dos assuntos centrais de qualquer *Studium Generale* (conhecido como "Universidade") (EDNA, 2011). O modelo grego mais lembrado durante a Idade Média foi o modelo geocêntrico, no qual a Terra esférica estava no centro do Cosmos ou universo, com o Sol, a Lua e os outros planetas cada um ocupando sua própria esfera concêntrica (Figura 3.2). As estrelas fixas compartilhavam a esfera mais distante.

Figura 3.2: Modelo Geocêntrico utilizado na idade média.

Fonte: Carvalho (2008).

No século XIV, Nicole d'Oresme, posteriormente bispo de Lisieux, apresentou o argumento de simplicidade para a teoria de que a Terra é que move, e não o céu. Entretanto ele concluiu: *"todos mantêm, e eu penso, que o céu que se move e não a Terra: Já que Deus estabeleceu um mundo que não pode ser movido"*. Já no século XV o cardeal Nicolau de Cusa sugeriu em alguns de seus escritos científicos, que a Terra girava em torno do Sol, e que cada estrela era na verdade um sol distante. Entretanto, ele não estava descrevendo uma teoria científica verificável sobre o Universo.

Um argumento para aceitar que o sistema era o proposto pelo modelo Geocêntrico (com uma das esferas fixas) era a inexistência de paralaxe estelar visível.

A paralaxe pode ser explicada da seguinte forma: estica-se o polegar à vertical e então se olha alternadamente para o mesmo com o olho direito e o esquerdo, é possível verificar que o dedo parece mudar de posição em relação à parede do fundo. Quanto mais afastado estiver dos olhos menor será o ângulo de paralaxe (Figura 3.3).

Se o sistema fosse Heliocêntrico e as estrelas fixas não estivessem à mesma distância do Sol, a paralaxe poderia ser observada quando a Terra estivesse de um lado e do outro do Sol (como cada um dos olhos está de um lado do nariz), o que não se verificava com os instrumentos da época (essencialmente os olhos). Hoje se sabe que os ângulos de paralaxe são demasiadamente pequenos.

Figura 3.3: Demonstração da paralaxe.

Fonte: Almeida (2017).

A Renascença chegou à Astronomia através dos estudos de Nicolau Copérnico, que propôs um modelo heliocêntrico do Universo. Seu trabalho foi defendido, ampliado e corrigido, pelas ideias de Galileu Galilei e Johannes Kepler.

Nicolau Copérnico (1473-1543), desde cedo verificou que a teoria geocêntrica de Ptolomeu, que colocava a Terra no centro do Universo, era complicada e pouco satisfatória. A maior parte do problema podia ser resolvida removendo a Terra da sua posição central e substituindo-a pelo Sol. Esta sua tese está descrita no livro *De Revolutionibus Orbium Coelestium* (COPÉRNICO, 1543) relativo ao movimento orbital dos principais corpos celestes conhecidos no seu tempo.

A tese poderia estar praticamente completa em 1533, mas Copérnico não a publicou por saber que a Igreja o acusaria de heresia, pois tirar a Terra do centro do Universo ia contra a doutrina oficial. Entretanto, em 1543 concordou com a sua impressão. Muitas das ideias de Copérnico estavam erradas e a sua teoria final era quase tão complicada como a de Ptolomeu,

mas tinha dado o passo essencial para que os seus sucessores pudessem construir sob seu trabalho (NÚCLEO DE ASTRONOMIA CCVALG, 2017).

Ao avançar um pouco na história da Astronomia, depara-se com as ideias de Giordano Bruno (1548-1600).

Bruno também era uma espécie de herdeiro intelectual do Heliocentrismo de Nicolau Copérnico, e não se limitou a concordar que a Terra é que dava voltas em torno do Sol – o que na época, por si só, era o suficiente para morrer na fogueira dos tribunais eclesiásticos. Observando o céu, foi além e concluiu que as estrelas não eram apenas pontos de luz, mas outros “sóis” muito distantes. Cada um teria seu próprio conjunto de planetas girando em torno de si, e qualquer um desses corpos poderia abrigar vida – doutrina visionária que ganharia o nome de “pluralismo cósmico” (NÚCLEO DE ASTRONOMIA CCVALG, 2017).

Giordano surge na época em que a Igreja define uma política oficial em relação à Astronomia, e como defendeu suas ideias revolucionárias até ao fim, morreu na fogueira, condenado por heresia pela Inquisição em 1600.

Entretanto, ainda havia inúmeras descobertas astronômicas a serem feitas. E um cientista que contribuiu muito para isso foi o dinamarquês Tycho Brahe.

Tycho Brahe (1546-1601) foi uma “peça” extremamente importante para o quebra cabeça astronômico da época. Fascinado por Astronomia após presenciar um eclipse solar parcial, Brahe resolveu estudar melhor a ciência. Assim, em 1563, descobriu que havia erros em previsões de aproximação aparente dos planetas e decidiu compilar tabelas mais acuradas a partir de observações sistemáticas. Foi então que em 1572 ele observou uma “nova estrela” que surgiu na constelação de Cassiopeia.

A nova estrela que Tycho viu era mais brilhante que o planeta Vênus. Ela pôde ser observada em plena luz do dia por 18 meses. Na época desconhecia-se a natureza do fenômeno. Hoje em dia sabe-se que o que houve foi à explosão de uma supernova, que consiste em uma estrela de grande massa que ao morrer emite um pulso de luz de curta duração, porém de grande intensidade. Esse brilho é tão intenso que é comparado com o brilho de uma galáxia inteira. Atualmente a supernova é conhecida como “Supernova

Tycho”. As observações feitas nesse evento foram publicadas no ano seguinte em sua obra *De Nova Stella*. Ele ainda construiu instrumentos de proporções gigantescas, de modo a diminuir os erros de precisão e foi o primeiro a calibrar e checar a precisão dos mesmos periodicamente.

Entre 1576 e 1598, Tycho produziu as maiores tabelas da época. No entanto, não conseguiu verificar qualquer paralaxe estelar ou qualquer outro movimento anual que indicasse que a Terra se deslocasse ao redor do Sol, mas ele viu claramente as vantagens de ter um sistema heliocêntrico e por isso, em 1586, propôs o seu Modelo Tyconico (ou Tychoniano), também conhecido como modelo geoheliocêntrico. Era um sistema híbrido, ou seja, a Terra estava no centro sendo orbitada pelo Sol, a Lua e as estrelas, mas os planetas orbitavam em torno do Sol (Figura 3.4).

Figura 3.4: Representação do Modelo Tyconico.

Fonte: Santos (2012)

O último assistente de Tycho Brahe foi um jovem alemão, Johannes Kepler (1571-1630).

Kepler era matemático e acreditava que os movimentos dos planetas tinham causas físicas.

Convencido que Deus era um geômetra, Kepler tentou encontrar figuras geométricas que permitissem explicar a posição dos planetas no Universo. Ele tentou construir um sistema baseado em sólidos geométricos que encaixassem as "esferas planetárias" a uma distância que permitisse uma escala exata das distâncias planetárias ao Sol (NÚCLEO DE ASTRONOMIA CCVALG, 2017).

Ele imaginou que eram seis sólidos porque suas órbitas em volta do Sol (circulares, como no modelo proposto por Copérnico) estavam circunscritas em esferas que envolviam os cinco sólidos perfeitos de Pitágoras e Platão: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro (COSTA, 2006).

Usava o cubo para separar a esfera de Saturno da de Júpiter, o tetraedro para separar a esfera de Júpiter da de Marte, o dodecaedro entre a esfera de Marte e a da Terra, o icosaedro entre a esfera da Terra e a de Vénus e o octaedro entre a esfera de Vénus e a da Mercúrio. Apresentou este modelo (Figura 3.5) no livro *Mysterium*, em 1596.

Figura 3.5: O sistema dos mundos apresentado por Kepler utilizando os poliedros regulares para definir as distâncias entre as esferas cristalinas.

Fonte: NÚCLEO DE ASTRONOMIA CCVALG, 2017.

Kepler começou por estudar as medidas da posição do planeta Marte tentando ajustá-las a uma órbita circular em torno do Sol. Verificou então que

obtinha desvios entre os dados observacionais e o modelo, da ordem de 8 minutos de arco.

Este desvio de oito minutos de arco não era uma diferença muito grande para a época, e seria por muitos considerado um erro observacional normal, mas ele tinha a noção da precisão das medidas efetuadas por Tycho. Concluiu, por isso, que o modelo da órbita circular não se adaptava à realidade.

Além disso, ele percebeu que numa órbita elíptica um planeta aumenta a sua velocidade quando se aproxima do Sol e diminuindo quando se afasta. Algo que também está de acordo com as observações práticas e se tornaria a Primeira Lei do Movimento Planetário – ou a Primeira Lei de Kepler: os planetas se movem em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol num dos focos da elipse (COSTA, 2006).

Se os planetas transitassem em uma trajetória circular e uniforme, certo arco de seu círculo orbital seria percorrido sempre num mesmo intervalo de tempo. Mas com as órbitas elípticas era diferente. Quando está mais perto do Sol um planeta traça um grande arco em sua órbita num determinado tempo. Quando está mais longe, porém, leva esse mesmo tempo para percorrer um arco muito menor. Kepler descobriu que para um mesmo intervalo de tempo às áreas desses arcos são idênticas, não importando a excentricidade da órbita. Essa é a Segunda Lei, os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais (COSTA, 2006).

Alguns anos depois Kepler conseguira formular sua Terceira Lei, aquela que relaciona o movimento dos planetas uns com os outros. E a que mais se aproxima de sua intenção original de compreender a “harmonia dos mundos”.

Os planetas cujas órbitas estão mais próximas do Sol se movem mais rapidamente do que aquelas cujas órbitas são maiores e mais afastadas. Assim o ano de Mercúrio é mais curto que o ano de Vênus, que é menor que o da Terra, etc. Esta é a Terceira Lei do Movimento Planetário (COSTA, 2006).

A 3.^a Lei de Kepler viria mais tarde a ser generalizada por Newton de uma forma que permite aplicá-la a quaisquer corpos em movimento orbital em torno um do outro, desde planetas, a estrelas duplas, a galáxias, etc.

Contemporâneo de Bruno, Brahe e Kepler, Galileu Galilei (1564-1642) foi um dos primeiros a observar o céu noturno com um telescópio que ele

mesmo construiu. Após isso, descobriu os famosos Satélites Galileanos (Luas de Júpiter) em 1610. Essa foi a primeira observação conhecida de satélites orbitando outro planeta.

Ele também observou que o satélite natural da Terra (Lua) apresentava crateras, também explicou corretamente as manchas solares.

Já no final do século XVII, Isaac Newton propôs a teoria da Gravitação Universal, afirmando que as mesmas forças que regiam os movimentos dos astros no céu eram as responsáveis pelos movimentos dos corpos na terra. Essa teoria foi utilizada na descoberta dos planetas Netuno e Plutão.

As contribuições de Newton não pararam por aí. Sua maior contribuição está em seus trabalhos na Física e Mecânica Celeste, especialmente na sua teoria da Gravitação Universal.

Ele havia concluído que a luz branca não é uma entidade simples, como acreditavam todos desde Aristóteles. Newton argumentou que a luz branca era na verdade uma mistura de diferentes tipos de raios que eram refratados em ângulos ligeiramente diferentes, e que cada tipo de raio diferente produz uma cor espectral diferente. Concluiu então, erroneamente, que telescópios usando lentes refratoras sofreriam sempre de aberração cromática. Ele então propôs e construiu um telescópio refletor, com 15 cm de comprimento (Figura 3.6). A construção se baseava em um espelho plano no tubo, a 45°, refletindo a imagem para uma ocular colocada no lado (Figura 3.7). O telescópio de Newton gerava imagens nove vezes maiores do que um refrator quatro vezes mais longo. Os espelhos esféricos construídos naquela época produziam imagens imperfeitas, com aberração esférica (MAURY, 1992).

A importância dessas observações se deu de inúmeras formas. Newton pode explicar o movimento dos planetas em torno do Sol, assumindo a hipótese de uma força dirigida ao mesmo, que produz uma aceleração que “força” a velocidade do planeta a mudar de direção continuamente. Esta teoria que se segue tem o nome de Gravitação Universal. Houve então uma evolução na ciência por parte da óptica.

Figura 3.6: Telescópio Refrator construído por Newton.

Fonte: Filho (2006)

Figura 3.7: Estrutura do telescópio refrator.

Fonte: UFRJ (2012)

Seu trabalho mais importante foi em Mecânica Celeste, que culminou com a Teoria da Gravitação Universal. Em 1666 Newton tinha versões preliminares de suas três leis do movimento. Ele descobriu a lei da força centrípeta sobre um corpo em órbita circular.

Em 1679 Newton provou que a Lei das Áreas de Kepler é uma consequência da Força Centrípeta, e também que a órbita é uma elipse, para

um corpo sob uma força central em que a dependência radial varia com o inverso do quadrado da distância ao centro.

Halley persuadiu Newton a escrever um trabalho completo sobre sua nova Física e sua aplicação à Astronomia, e em menos de dois anos Newton tinha escrito os dois primeiros volumes do *Principia*, com suas leis gerais, e também com aplicações a colisões, o pêndulo, projéteis, fricção do ar, hidrostática e propagação de ondas.

Somente depois, no terceiro volume, Newton aplicou suas leis ao movimento dos corpos celestes. Em 1687 é publicado o *Philosophiae naturalis principia mathematica* ou *Principia* como é conhecido.

O *Principia* é reconhecido como o livro científico mais importante escrito. Nele Newton analisou o movimento dos corpos em meios resistentes e não resistentes sob a ação de forças centrípetas. Os resultados eram aplicados a corpos em órbita, e queda-livre perto da Terra. Ele também demonstra que os planetas são atraídos pelo Sol pela Lei da Gravitação Universal, e generalizou que todos os corpos celestes atraem-se mutuamente (MAURY, 1992). Explicou ainda uma ampla gama de fenômenos até então não correlatos: a órbita excêntrica dos cometas; as marés e suas variações; a precessão do eixo da Terra; e o movimento da Lua perturbado pela gravidade do Sol.

Os trabalhos astronômicos de Newton são apenas comparáveis aos de Gauss (1777-1855), que contribuiu para a Astronomia com a teoria da determinação de órbitas, com trabalhos importantes de mecânica celeste, de geodésica avançada e a criação do método dos mínimos quadrados. Nunca outro matemático abriu novos campos de investigação com tanta perícia, na resolução de certos problemas fundamentais, como Gauss.

Outro fenômeno estudado pela Física que encontra aplicação na Astronomia é o efeito Doppler. Originalmente, o efeito Doppler estava relacionado com a alteração da frequência das ondas sonoras percebidas por um observador em movimento relativo a uma fonte emissora de tais ondas. Se ambos, fonte e observador, estiverem se aproximando, a frequência das ondas percebidas pelo observador será maior do que a frequência das ondas emitidas pela fonte. Ao contrário, se ambos estiverem se afastando, a frequência percebida se torna menor do que a emitida. Esse fenômeno pode ser

facilmente observado quando uma ambulância com a sirene ligada se aproxima de nós e posteriormente se afasta. Nota-se nitidamente a alteração da frequência do som da sirene que chega até as pessoas, inicialmente mais agudo e depois mais grave (KANTOR, 2001).

Como a luz, embora de forma diferente do som, também apresenta características ondulatórias, o efeito Doppler pode ser observado na luz que chega de outras estrelas ou galáxias e, por meio de seu estudo, é possível determinar os movimentos de aproximação ou afastamento em relação à Terra que esses astros realizam no universo (KANTOR, 2001).

No início do século XX, a Teoria da Relatividade de Einstein provocou uma revolução nos conceitos até então estabelecidos na Física. Da mesma forma que a Teoria da Gravitação de Newton, também essa nova teoria mostrou ter aplicações na Mecânica Celeste. Uma das primeiras comprovações da relatividade geral foi à explicação de uma pequena alteração no movimento do planeta Mercúrio, que não era prevista pela Teoria da Gravitação Universal de Newton e pôde ser explicada pela teoria de Einstein.

Em sentido inverso, o desvio da luz por um campo gravitacional previsto pela Teoria da Relatividade pôde ser verificado por meio de um fenômeno astronômico. Como esse desvio é muito pequeno, ele só pode ser observado na presença de um campo gravitacional intenso, criado por um corpo de massa muito grande, como o Sol, por exemplo. A maneira sugerida para testar a existência ou não de tal efeito foi à obtenção de duas fotografias de um mesmo grupo de estrelas, uma quando o Sol estivesse diante dele e a outra quando o Sol não mais estivesse na região (KANTOR, 2001).

Finalmente, para o eclipse de 19 de maio de 1919, duas expedições inglesas foram enviadas a locais favoráveis à observação: uma para a ilha de Príncipe, no golfo da Guiné, chefiada por Arthur Eddington e E. T. Cottingham e outra para a cidade de Sobral, no Ceará, chefiada por Andrew Crommelin e Charles Davidson. Também observaram o eclipse no Ceará uma missão americana e uma brasileira, esta chefiada por Henrique Morize, na época diretor do Observatório do Rio de Janeiro. Entretanto, essas duas missões não tinham o objetivo de estudar o desvio da luz previsto por Einstein.

A aplicação de fenômenos da Mecânica Quântica possibilitou a construção de sofisticados equipamentos de detecção de radiação, o que permitiu um grande aumento em quantidade e em qualidade das informações recebidas do universo, possibilitando um melhor desenvolvimento das teorias cosmológicas. Como se pode observar, existe uma grande ligação entre a Física e a Astronomia.

3.2. Astronomia no cotidiano

A Astronomia, assim como qualquer outra ciência, possui como seu principal objetivo agregar conhecimento e ajudar a entender o universo como um todo. Porém, ao contrário de outros ramos, por ser tão focada em observar mundos distantes, a Astronomia tende a ser criticada por muitas pessoas como um ramo que não traz benefícios materiais à humanidade, mas isto não é verdade (SCHOENFUSS, 2017).

Um dos benefícios mais óbvios é o uso de satélites. Carros e celulares com GPS estão em todas as partes, sem falar em transmissões de televisão ou sinal de internet via satélite. O uso de satélites impactou drasticamente a vida na Terra e também permitiu uma melhor análise da composição da atmosfera terrestre, útil para diversos fins, como, por exemplo, no uso de balões meteorológicos. Além disto, a Estação Espacial Internacional, o maior satélite artificial a orbitar a Terra, através de seus experimentos continua agregando mais conhecimento a diversos ramos da ciência (SCHOENFUSS, 2017).

Em nosso cotidiano, a Astronomia se faz presente em muitas situações. Além dos fenômenos claramente associados com os astros como o dia e a noite, as medidas de tempo ou estações climáticas, há outros fatos que têm ligação com a ciência dos astros, algumas próximas, outras mais distantes ou apenas um resquício histórico (KANTOR, 2001).

Um fato recente a ser citado sobre a evolução científica é o Prêmio Nobel de Física de 2017 que foi concedido aos cientistas Rainer Weiss, Barry C. Barish e Kip S. Thorne pela detecção de ondas gravitacionais.

As ondas gravitacionais foram previstas por Albert Einstein há mais de 100 anos e são produzidas por meio da colisão entre dois buracos negros. De acordo com o físico, qualquer evento cósmico com força o suficiente para

causar uma perturbação no espaço-tempo pode produzir ondulações gravitacionais que se propagam pelo espaço — como quando você joga uma pedrinha no lago (GALILEU, 2017).

Poder detectá-las é poder medir a forma como elas distorcem o espaço-tempo. É como se, antes, só pudéssemos fazer observações através de imagens planas. Isso impedia os cientistas de confirmarem outra previsão de Einstein: o formato do caminho pelo qual as ondas viajam (que seriam através de duas polarizações) (GALILEU, 2017).

As primeiras ondas demoraram 1,3 bilhão de anos para chegarem ao detector do observatório nos Estados Unidos. Segundo o comunicado da organização do Nobel, "o sinal estava extremamente fraco quando chegou a Terra, mas já é uma revolução promissora para a astrofísica. As ondas gravitacionais são uma nova forma de observar os eventos mais violentos do espaço e de testar os limites do nosso conhecimento." (GALILEU, 2017).

Os cientistas detectaram as ondas por meio de um interferômetro (Figura 3.8), que consiste basicamente em um dispositivo com dois túneis.

Figura 3.8: Funcionamento de um interferômetro.

Fonte: Adaptado de Folha de São Paulo (2017).

Essa descoberta é importante porque além de provar o aspecto da Teoria da Relatividade de Einstein, o fenômeno permite a construção de telescópios superpotentes que não vão depender da luz para a observação de fenômenos no espaço (GALILEU, 2017).

3.3. O ensino de Astronomia

A grande área de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias encontram-se divididas no ensino médio em quatro áreas do conhecimento, são elas: Física, Química, Biologia e Matemática. Praticamente todas as áreas de conhecimento de Astronomia, estão inseridas na área de Física (DIAS; RITA, 2017).

Porém o que acontece na maioria das vezes é que o professor opta por focar em temas que os alunos apresentam mais dificuldade, como Leis de Newton, Eletromagnetismo, Termodinâmica, etc, e assim deixa de lado ou passa rapidamente por algo relacionado à Astronomia (o que não exclui a dificuldade na mesma). O que pode ocorrer também é que alguns temas astronômicos são passados pelo professor de Geografia ou História, que abordam a matéria de forma mais geral, falando rapidamente dos eixos Terra-Sol-Lua e da como o homem se localizava a partir das estrelas, basicamente algo introdutório. Isso se torna prejudicial para ambas as partes. Para o aluno num primeiro momento, pois o mesmo não estaria aprendendo sobre algo que deveria e posteriormente para o professor, afinal ele estaria perdendo grandes chances de “prender” a atenção do aluno ou até mesmo desenvolver novas metodologias de ensino a partir das bases Astronômicas.

A Astronomia pode ser um ótimo tema para desenvolver a capacidade de observação, análise e interpretação de fenômenos naturais, uma vez que alguns acontecimentos astronômicos são de fácil observação (KANTOR, 2001). Outra vantagem da Astronomia é que alguns de seus fenômenos têm implicação no cotidiano: a contagem do tempo, o dia e a noite, as fases da Lua e as estações do ano são experiências vivenciadas por todos, portanto pode-se partir deles para obter-se um aprendizado significativo. Além disso, o céu é um laboratório à disposição de tantos quantos queiram se utilizar de suas facilidades para o ensino.

Desse modo, a Astronomia ajuda ambas as partes a terem uma visão mais ampla do mundo físico e natural, afinal nenhum outro ramo do conhecimento humano tem uma ligação tão forte com o Universo, localizando o ser humano como uma parte (muito pequena) dele.

3.4. O conhecimento do Professor

Quando se refere à Astronomia como parte integrante dos conteúdos do Ensino Médio, não se pensa em incluí-la como uma nova disciplina, mas sim aproveitar sua interdisciplinaridade. Assim, é necessário determinar quais disciplinas podem apresentar caráter astronômico e se a formação do professor contempla o ensino da mesma, outro fator é analisar se os livros didáticos trazem alguma relação nessa área.

Seria interessante, por exemplo, o professor estar preparado para aproveitar as notícias de temas astronômicos comumente divulgados pela mídia, poder explorar visitas a planetários, observatórios, etc.

Para introduzir esse tema, foi feito neste trabalho um levantamento das instituições que mantêm cursos de Licenciatura em Física. Esse levantamento teve a finalidade de verificar quais conteúdos relacionados à Astronomia são fornecidos aos futuros professores ao longo da sua vida acadêmica. A pesquisa foi restringida ao estado de São Paulo, onde foram encontradas treze instituições de acordo com o Ranking Universitário Folha, tanto privadas quanto públicas, que oferecem curso de Licenciatura em Física. Foi obtida a grade de oito instituições. Com o resultado do levantamento foi feito um gráfico comparando quais ofereciam a disciplina, se a mesma era optativa ou obrigatória ou se não ofereciam (Figura 3.9).

Figura 3.9: Presença da disciplina Astronomia nas grades curriculares dos cursos de licenciatura em Física no Estado de São Paulo.

Fonte: Própria autora.

Apenas uma instituição tem alguma disciplina obrigatória relacionada à Astronomia, enquanto que em outras quatro há matérias optativas da mesma. Isso significa que o graduando pode selecioná-las se quiser para compor sua grade curricular. Das demais instituições, duas não oferecem nenhum tipo de referência à Astronomia na grade curricular e as outras seis não se obteve informações da grade curricular.

Vale ressaltar que a única instituição que apresenta Astronomia como obrigatória na grade curricular é particular e as quais apresentam como optativa são todas públicas.

Além das disciplinas com conteúdo específico, em algumas instituições há outras disciplinas, como a Física Moderna, por exemplo, que abordam alguns temas astronômicos, em especial Cosmologia e evolução estelar.

Esse levantamento mostra que grande parte dos professores formados nos cursos de Licenciatura em Física do estado de São Paulo não recebe qualquer informação sobre Astronomia durante sua formação acadêmica. Apenas alguns recebem, e, na maioria dos casos, recebem se optarem por estudar essa disciplina.

4. As fases do projeto

A ideia inicial do projeto era planejar uma atividade para a disciplina de Física utilizando a Astronomia como ferramenta de apoio, tendo como objetivo ajudar os alunos a relacionar o conteúdo visto em sala com assuntos cotidianos. Para isso foi feito um planejamento sobre quais temas poderiam ser abordados, quais séries seriam aplicada e qual matéria estaria envolvida.

4.1. A Escola

A Escola escolhida foi a Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi que é mantida pela Universidade de Taubaté insere-se numa comunidade de inúmeros e variados recursos que beneficiam os alunos, pais, professores e servidores (PPP – 2009).

A mesma é uma instituição centralizada e um dos motivos da escolha se deu pela abertura da escola para projetos externos de ex-alunos e bolsistas, como visto no Projeto Político Pedagógico (2009):

O relacionamento da Escola com os departamentos e curso de graduação da Unitaú é feito através da utilização de recursos (laboratórios, bibliotecas, auditórios, quadras poliesportivas e clínicas), participação de eventos, palestras e projetos específicos dos cursos de graduação [...]. Os alunos dos cursos de licenciatura realizam estágio curricular supervisionado para fins de conclusão de curso e pesquisas para a efetivação dos Trabalhos de Conclusão de Curso. São desenvolvidos, também, projetos específicos pelos alunos dos cursos superiores, aos quais são concedidas bolsas-estágio, como plantões de dúvida Matemática e Física e o monitoramento das aulas de Educação Física e Natação (PPP – 2009).

A Escola possui cerca de 1.080 alunos, que estão divididos entre Fundamental I e II, Ensino Médio e Ensino Técnico. Obedecendo aos critérios de idade e aproveitamento Escolar, onde as salas do Ensino Fundamental I possui em torno de 20 alunos, as salas do Ensino Fundamental II em torno de 25 alunos, Ensino Médio 35 e técnico variado.

No período da manhã funcionam 05 turmas do Ensino Fundamental I, 06 turmas do Ensino Fundamental II e 11 turmas de Ensino Médio. Já no período da tarde funcionam 06 turmas do Ensino Fundamental I, e 10 turmas de Ensino Técnico.

Aos analisar rapidamente os recursos didáticos materiais existentes na Escola, pode-se concluir que eles atendem às necessidades de pesquisas digitais dos alunos e atendem o trabalho dos professores.

Entre os recursos didáticos as salas de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental possuem carteiras apropriadas para a faixa etária dos alunos. Além disso, todas as salas de aula possuem lousas digitais e projetores além das lousas tradicionais de ensino que usam giz.

4.2. Desenvolvimento inicial

Para o desenvolvimento do projeto, a primeira etapa foi reconhecer o ambiente escolar em questão. Para isso houve uma conversa com o professor de Física da Escola e com a coordenação pedagógica.

A conversa serviu para saber se os alunos já tinham tido algum contato com esse tema que fosse além das aulas de Astronomia introdutória (sistema Sol-Terra-Lua) e se na unidade era comum eles terem projetos parecidos. A Escola é bem aberta para projetos que envolvam alunos e professores e segundo a coordenação, eles ainda não tinham participado de nenhum que envolvesse Astronomia.

Conversando mais com o professor, foi percebido também que os alunos do terceiro ano do Ensino Médio estavam com a matéria adiantada e por isso ele estava revisando alguns assuntos da parte de Óptica. Decidiu-se então que essa seria a turma que a Oficina seria aplicada.

A turma escolhida era composta por 25 alunos com idades entre 16 e 18 anos. Os mesmos eram agitados de forma positiva e queriam participar de tudo. Desde a preparação do projetor até em perguntas feitas sobre exemplos usados durante a aula.

Algo interessante de ressaltar é que nessa sala havia um calendário mensal colado na parede em que eles marcavam os compromissos do mês como provas e trabalhos e no dia da Oficina havia o lembrete escrito “Palestra de Astronomia – Física”. Alguns comentaram que estavam ansiosos e outros brincaram perguntando sobre signos e Astrologia.

A segunda parte do desenvolvimento se deu em relação aos temas e a abordagem utilizada. Tendo como base algumas propostas de ensino de

Astronomia descritas no Capítulo 02, alguns dos temas escolhidos foram relacionados com a matéria que os alunos estavam revendo e outros foram passados como base para o entendimento de certas partes da apresentação. Além disso, houve assuntos passados como curiosidades.

Desta forma, os temas escolhidos foram: Astronomia clássica (história e algumas curiosidades), Satélites e Planetas, História e medição do tempo e curiosidades gerais. E para que houvesse alguma forma de aplicação do que foi visto, no final foi pedido para que os estudantes se juntassem em grupos, montassem um relógio solar para então explicar sua funcionalidade e comparar com o relógio digital.

Como o assunto era um pouco extenso e havia muitas imagens e alguns vídeos dos temas, a metodologia de aplicação da Oficina envolveu quatro atividades. A primeira atividade seria a aplicação de um questionário para verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema. Na segunda atividade seria realizada uma apresentação utilizando recursos multimídia contando um pouco do contexto histórico, curiosidades e lembrando algumas matérias vistas como Geocentrismo e Heliocentrismo. A terceira etapa se deu com a proposta da construção de um Relógio Solar pelos alunos e um relatório explicando sobre o experimento. Finalmente na quarta etapa, a fim de apresentar resultados mais concretos sobre o desempenho da Oficina, seria repassado o mesmo questionário da primeira etapa para comparar os resultados e entender se os alunos conseguiram assimilar o conteúdo ministrado.

A apresentação ocorreria em um dia cujas aulas seriam “dobradas”, pois assim a apresentação não seria corrida e daria tempo de explanar temas que os alunos tivessem curiosidades.

Para incentivá-los ainda mais, o professor de Física da sala resolveu dar 2,0 pontos aos alunos que fizessem o trabalho. Essa pontuação iria variar de acordo com os requisitos do trabalho: completo, incompleto, capricho, etc. As notas e o método avaliativo de cada trabalho foram feitos pelo professor.

4.3. Oficina

A Oficina foi desenvolvida para ser aplicada em duas aulas seguidas para uma turma de terceiro ano do Ensino Médio e foi elaborada para a Escola em questão, mas nada impede de ser aplicada em outras Escolas. Pode ser que haja adaptações, mas nada que comprometa o projeto de modo geral.

4.3.1. Questionário

O questionário montado dispunha de 14 questões. Dentre elas 05 eram dissertativas e 09 eram objetivas. Foi escolhido ter quatorze questões, pois assim haveria maior abrangência do assunto e os resultados poderiam ser avaliados em vários âmbitos.

Paras as questões dissertativas havia um espaço para o aluno escrever e para as objetivas havia as alternativas para selecionar. Já no final da folha tinha um espaço em branco que os alunos poderiam escrever algo ou simplesmente continuar uma questão caso não coubesse no espaço deixado (ver Apêndice I).

A seguir são comentadas as questões do questionário e a motivação para sua escolha. Como a motivação se repete em algumas questões, elas serão comentadas em grupos ou pares.

- **Questão 01 - Em sua opinião, qual seu grau de conhecimento sobre Física?**

- **Questão 02: Em sua opinião, qual seu grau de conhecimento sobre Astronomia?**

- **Questão 03: O que você entende por Astronomia?**

Geralmente, os alunos dizem que não gostam de Física e, por consequência, não conseguem desenvolver interesse pelos assuntos correlatos. Porém, como dito no Capítulo 01, a Astronomia tende a despertar o interesse e curiosidade de diversas pessoas com idades variadas. Então, para verificar se estas afirmações são verdadeiras e se os alunos procuram algo de Astronomia por curiosidade própria, já que a Escola não desenvolve projetos com o tema, foram elaboradas as questões 01, 02 e 03.

Nas duas primeiras questões havia as seguintes alternativas: () Pouco () Razoável () Bom () Excelente. Já a terceira questão era dissertativa e havia um espaço para que os alunos escrevessem suas respostas.

- **Questão 04: Quantos planetas tem o Sistema Solar?**

Esta questão foi colocada para saber se os alunos estavam a par das notícias astronômicas, afinal Plutão “saiu” do Sistema Solar a um tempo atrás e ainda há discussão de sua permanência no mesmo. Esta seria outra forma de analisar se eles têm acesso ou procuram notícias do tema. A análise seria baseada nas respostas dos mesmos.

A questão era dissertativa, pois assim os alunos não ficaram induzidos em escolher uma alternativa e poderiam colocar o que preferissem.

- **Questão 05: Você sabe ver as horas num relógio analógico?**

A seguinte questão teve como motivação a curiosidade pessoal, pois alguns alunos poderiam querer usar o relógio digital/analógico na construção do Relógio Solar ou até mesmo o relógio do celular.

- **Questão 06: Qual a diferença entre planetas e estrelas?**

- **Questão 07: O Sol é: () Planeta () Estrela () Outro**

- **Questão 08: Você sabe o que é a Teoria do Big Bang?**

- **Questão 09: Qual é o menor planeta do nosso sistema solar?**

- **Questão 10: Você sabe o que é: Revolução () Sim () Não, Rotação () Sim () Não e Translação () Sim () Não.**

- **Questão 14: Qual o satélite natural da Terra?**

Ainda com o intuito de entender qual o nível de conhecimento dos alunos relacionado à Astronomia básica, foram colocadas as questões de 06 a 10 e 14, pois, como foi dito antes na Introdução, a maioria das vezes que Astronomia é tratada na Escola, ela é tratada como algo introdutório, focando geralmente no sistema Terra-Sol-Lua e Sistema Solar. E, por mais que sempre seja dito sobre a evolução do Universo e a tal “Teoria do Big Bang”, alguns alunos poderiam não saber o que era ou saber de modo errado, como foi dito por um estudante durante a apresentação.

O que eles geralmente aprendem sobre Astronomia relacionada aos movimentos do Sistema Solar são apenas os movimentos “mais conhecidos” que são de Translação e Rotação. Por isso houve motivação em colocar a questão 10.

Assim, as questões tiveram intenção de relembrar conceitos básicos dos alunos e aprimorar outros, caso houvesse. Além de tirar dúvidas básicas sobre o tema e fixar algumas ideias já existentes.

- **Questão 11: Qual a velocidade da Luz no vácuo?**

Para um estudante do Terceiro ano do Ensino Médio esta questão seria simples e seria apenas de “tira teima”. Principalmente porque os alunos estavam revendo a matéria de Óptica e então se imaginou que não teriam dificuldades em responder a pergunta.

- **Questão 12: Você acha que a construção do relógio solar pode contribuir de alguma forma para seus estudos?**

Como os estudantes não estavam familiarizados com o tema e nem haviam feito trabalhos sobre, foi escolhido colocar esta pergunta para saber se os mesmo teriam disposição e se empenhariam em fazer o trabalho sugerido.

- **Questão 13: Você sabe como foi feita a nossa marcação do tempo?
Ex: Por que uma semana tem sete dias ou por que existe ano bissexto?**

A motivação da seguinte foi baseada em unir o contexto histórico com o ensino da Ciência. Desse modo, uma parte da apresentação foi destinada a explicar essa parte histórica.

4.3.2. A apresentação

Uma parte da metodologia aplicada consistiu em uma apresentação em Power Point para ilustrar visualmente alguns conceitos escolhidos e também para otimizar o tempo da aula.

A fim de deixar cada etapa da apresentação bem explícita, será apresentado nesta Seção como foi feita a explicação dos conceitos nos 29 slides (Apêndice II).

Slide 01 – Apresentação do trabalho

No primeiro momento julgou-se importante fazer uma breve apresentação dos motivos daquela apresentação, além de sua importância e a escolha do tema, série e sala.

Foi explicado aos alunos que o Trabalho de Graduação na Universidade de Taubaté nada mais era do que um trabalho de conclusão de curso, onde geralmente, é feita uma monografia e após sua elaboração há a defesa da mesma em frente a uma banca examinadora e com isso dependendo do resultado é obtido o Título de Graduação do Curso de Licenciatura em Física.

Slide 02: Roteiro a ser seguido na apresentação.

A fim de nortear os alunos e explicar o que viria a seguir, foi feito um *Slide* sobre o roteiro da aula. Assim caso algum aluno tivesse algum questionamento poderia ver em qual parte seria mais apropriado fazer perguntas.

Além disso, foi explicado brevemente o que era cada tópico do roteiro e o que eles veriam em cada um.

Slide 03: Introdução do que é Astronomia.

A fim de nivelar os conhecimentos dos alunos para os seguimentos dos slides, neste terceiro foi explicado o conceito básico da ciência e o que ela estuda. Abordando brevemente alguns conceitos históricos relacionados à nomenclatura e seu surgimento.

Explicou-se também que é uma ciência que sempre está em desenvolvimento, assim como outras, e que por chamar atenção devido as suas curiosidades, alguns conceitos podem ser passados de modo errado.

Esse *Slide* foi voltado ao conceito histórico da Astronomia e com isso, usando argumentos do parágrafo anterior, foi explicado que ainda hoje é muito

comum a confusão de Astronomia com Astrologia. Com isso foi concluído o assunto explicando a diferença da ciência com a pseudociência.

Slide 04: Explicação da diferença de Geocentrismo e Heliocentrismo

Ainda com intuito de nivelar o conhecimento dos alunos e relembrar conceitos vistos, o *Slide* contou com a explicação dos movimentos do Sistema Solar e suas diferenças. Havia também um *GIF* (*Graphics Interchange Format*) que demonstrava a diferença dos sistemas Heliocêntrico e Geocêntrico. Por fim havia uma imagem que demonstrava quais eram os planetas do Sistema Solar e sua ordem.

Slide 05: Como o Universo surgiu?

Foi explicado aos alunos que “Teoria” para a Física tem significado diferente de “teoria” para o senso comum, pois na Física a teoria se baseia em uma pesquisa usando métodos científicos para explicar fenômenos da natureza, etc. O tema foi colocado em questão, pois alguns alunos argumentaram que já que o Big Bang era uma “Teoria” então quer dizer que não pode ser provado.

Slide 06: Por que Plutão e Ceres não são considerados mais planetas?

Essa parte da apresentação foi aberta a discussão e o texto do *Slide* apareceria depois da explicação. Pois todos sabiam de cor que Plutão não era mais planeta, pois foi rebaixado a planeta-anão. Mas o que significa ser um “planeta-anão”? E o que um corpo celeste precisa para ser considerado planeta?

A explicação se deu baseada nas regras da UIA (União Internacional Astronômica) onde é dito que para ser considerado planeta um corpo precisa validar três critérios: Ter sua órbita em torno do Sol, ser o objeto predominante naquela região e atingir o equilíbrio hidrostático, ou seja, ser quase redondo.

A partir desses pontos foi explicado o conceito de planeta anão e explicado que não existia apenas Plutão, como a maioria acreditava. Foi citado também sobre Ceres.

Slide 07: Imagem do sistema solar para explicação visual do Slide anterior

Ainda com a intenção demonstrar melhor visualmente a ordem do Sistema Solar e seus componentes, no *Slide* em questão havia uma imagem que mostrava os planetas em suas órbitas, o cinturão de asteroides e a localização do planeta anão Ceres.

Slide 08 e 09: Por que os planetas são arredondados?

Avançando com os conceitos vistos nos slides anteriores, foi apresentado o porquê de um planeta ser arredondado. Essa parte começou com um breve questionamento aos alunos para saber de algumas hipóteses que eles teriam. Em seguida foi explicado o real motivo e o motivo das distorções nos polos.

Slide 10: Por que as bolhas de sabão são arredondas?

A fim de trazer a explicação feita para um conceito mais “próximo”, foi usada a bolinha de sabão como exemplo. Explanando o tema de porque ser “bolinha” de sabão e qual era a relação do seu formato com o que foi visto.

Slide 11: Curiosidades sobre o tempo

A partir deste momento da aula, os assuntos começaram ser guiados para o objetivo final que era apresentar o Relógio Solar como instrumento astronômico. Sendo assim, começaram a entrar curiosidades que nem sempre são sanadas por N motivos.

Foi falado sobre algumas marcações de tempo atual como por que a semana tem sete dias, o dia 24 horas ou até mesmo a marcação de um ano terrestre.

Os assuntos foram sendo explicados pouco a pouco e sempre tentando fazer com que os alunos usassem a lógica para a resposta.

Como dito anteriormente, os mesmo participaram sempre que possível com ideias e respostas.

Slide 12 e 13: Fusos horários

Ainda com o tema relacionado com medições de tempo e afins, foi explicado sobre fusos horários e sua utilidade hoje em dia. Além de ser explicado também como eles foram definidos e o porquê dessa definição.

Havia também duas imagens explicativas. A primeira explicando onde era Greenwich e o respectivo meridiano. A outra imagem usada serviu para explicar a divisão dos fusos.

Houve bastante dúvida nessa parte, pois eles não entendiam o que acontecia na linha internacional de data. Achavam que o fato do tempo voltar ou pular um dia implicaria também reviver tudo o que foi feito no dia anterior/posterior.

Slide 14 a 19: Telescópios – contexto histórico

Para introduzir aos alunos um pouco mais sobre instrumentos ópticos, foram usados cinco slides. Dentre eles dois eram slides contendo texto e os demais eram slides ilustrativos.

Foi explicado o contexto histórico relacionado aos telescópios e como eles surgiram para fins astronômicos. Houve também a explicação do que é uma Luneta, que nada mais é do que um telescópio refrator.

Nos slides ilustrativos foram usadas diversas imagens para explicar desde os modelos mais comuns de telescópios e como é sua construção interna, além de um *Slide* mostrando o telescópio refrator construído pela autora.

Slide 20: O Relógio Solar

Essa parte começou com o contexto histórico do relógio solar, explicando sua importância, primeiras construções e funcionalidade.

Slide 21 a 23: Construção do Relógio Solar

Após os alunos terem aprendido um pouco mais sobre Astronomia e alguns contextos históricos relacionados às medições de tempo, eles foram apresentados ao trabalho que seria aplicado na sala.

Foi levado um modelo para eles e explicado como havia sido feita sua construção. Além disso, foram passadas as instruções para sua construção e desenvolvimento.

Slide 24 a 28: Relatório – o que deve ter (introdução)

Como os alunos deveriam escrever um relatório, foi passado para eles como era um feito. As regras usadas foram baseadas nas regras vistas durante as aulas de Física Experimental da autora.

Os slides continham informações do que iria no texto e o que iria em nos tópicos. Vale ressaltar que para a maioria deles, aquele era o primeiro texto com caráter científico que eles escreviam por isso alguns passos foram pulados.

Slide 29: O que será cobrado e avaliado

Para que os estudantes tivessem noção do que estavam fazendo e o porquê de se empenharem, foi explicado no último *Slide* o que seria avaliado e cobrado dos mesmos a partir do instrumento e do relatório construído por eles.

Após o último *Slide* foi feita uma sessão de dúvidas e passado o questionário pós-apresentação.

Foi explicado aos alunos qual era o objetivo da mesma e o porquê deles estarem vendo aquilo (já que alguns questionaram, pois “nunca” haviam visto esses temas).

A aula foi bem interativa e os slides serviram como ferramenta de apoio para demonstrar visualmente os conceitos apresentados. A turma foi extremamente participativa: faziam perguntas e respondiam quando algo era questionado.

Ao final da apresentação foi passado o trabalho da construção do relógio solar. Eles foram orientados a se dividirem em grupos de 4 a 5 pessoas para construir o instrumento. Além disso, eles deveriam escrever um relatório abordando o contexto histórico do tema, como eles fizeram e os resultados obtidos no desenvolvimento. Todas as orientações foram passadas durante a aula, inclusive como seria a construção do relatório.

4.3.3. Relógio Solar

O Relógio Solar é um dispositivo simples que serve para medir o ângulo horário do Sol ou sua projeção horizontal ou vertical. Como mencionado anteriormente, este instrumento foi escolhido devido a sua simples construção e o curto tempo para aplicação da Oficina.

Durante apresentação foi passado um modelo para os alunos terem base da construção. Os mesmos foram alertados que o relógio construído por eles não poderia ser igual ao exemplo. Eles deveriam usar a criatividade. Além disso, eles tiveram orientações para a construção do instrumento.

As recomendações dadas estavam relacionadas ao uso de uma bússola, para que eles pudessem achar o norte (foi demonstrado como fazer um Gnômon¹ caso algum grupo não conseguisse uma bússola) (Figura 4.1), foram instruídos a conseguir a Latitude local e que poderiam usar o GPS para isso. Por fim, foram orientados a usarem material de fácil simples e de fácil acesso, pois o instrumento não necessitaria de gastos maiores.

Figura 4. 1: Como é a construção de um Gnômon. Método alternativo para descobrir o Norte geográfico.

Fonte: (CONSTRUA... 2017).

4.4. Aplicação

¹ É uma haste presa verticalmente no chão que funciona observando a mudança de posição e comprimento das sombras projetadas pelo Sol nos diferentes períodos do dia.

Conforme descrito na seção 4.2, a Oficina foi aplicada no dia 18 de Maio de 2016 e os trabalhos foram recolhidos dia 25 do mesmo mês para 25 alunos da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi.

De início foi passado o questionário para os alunos (Apêndice I) para que eles comesçassem a se habituar ao tema e para que houvesse uma noção de qual assunto havia mais defasagem e então focasse nele.

No começo, os alguns alunos estavam usando o celular para procurar respostas das perguntas apresentadas. Foi explicado então do que aquela apresentação e questionários tratavam, e o quão importante era eles serem honestos e responderem com sinceridade. Foram avisados para não se preocuparem com erros nas questões, pois elas seriam explicadas durante a apresentação e que futuramente eles responderiam outro questionário para comparar os resultados e funcionalidade da aula. O tempo gasto para que os alunos respondessem ambos os questionários foram de aproximadamente 20 minutos.

A aula aconteceu tranquilamente, onde os alunos interagiam o tempo todo de forma positiva e houve poucas distrações. O professor da sala também interagiu relacionando a matéria vista com as imagens vistas nos slides.

Ao final da apresentação foi passado o trabalho da construção do relógio solar. Eles foram orientados a se dividirem em grupos de 4 a 5 pessoas para construir o instrumento. Além disso, eles deveriam escrever um “mini” relatório abordando o contexto histórico do tema, como eles fizeram e os resultados obtidos no desenvolvimento. Todas as orientações foram passadas durante a aula, inclusive como seria a construção do relatório.

Um fato interessante que ocorreu, foi que um aluno, além de ter feito o relatório, fez um vídeo ensinando como fazer o instrumento em questão. O vídeo ficou muito bem explicado e a construção também.

Outra experiência que vale a pena ser citada foi que em um dos grupos os alunos não conseguiram fazer a medições todas com a luz solar, pois no período que eles escolheram para fazer o trabalho choveu e o céu ficou nublado. Assim, para não deixarem o trabalho de lado, os mesmo usaram a luz artificial de uma lanterna e iam mudando sua angulação conforme faziam as medições para então conseguirem os resultados.

A última aula foi usada para recolher os relatórios feitos e observar os relógios solares construídos pelos grupos.

5. Resultados

Como mencionado anteriormente, no Capítulo 04, o projeto foi montado para uma turma de terceiro ano do Ensino Médio que tinha 25 alunos. E desde a aplicação dos questionários, até o recolhimento dos relatórios houve muita atenção e participação da sala. Diversas vezes eles tiravam dúvidas e se preocupavam com o resultado final do instrumento a ser construído.

Do início ao fim da aplicação do trabalho, houve muita atenção e interesse por parte dos alunos. Todos demonstraram empolgação pela maneira que o tema foi transmitido e surpreenderam de forma positiva. Trazendo dúvidas e curiosidades além do tema mesmo após a Oficina, segundo o professor. De toda forma, a recepção dos alunos tornou a aula proposta mais eficaz.

De modo a apresentar dados concretos ao trabalho, foram aplicados questionários aos alunos ao início e término da apresentação, contendo quatorze perguntas que eram tanto objetivas quanto dissertativas. As perguntas estavam relacionadas a assuntos astronômicos e o interesse dos alunos pela Física. Foram analisados 50 questionários, dos quais 25 eram iniciais e 25 finais.

Como em ambos os questionários possuem as mesmas perguntas, na seção seguinte será realizada a análise e comparação dos resultados obtidos pelos mesmos.

5.1. Análise dos questionários

O questionário era composto de 14 questões como mencionado anteriormente e nesta seção são discutidos alguns resultados obtidos para algumas questões específicas. As quais não aparecem não mudaram seus resultados ou não são relevantes para a discussão.

- **Questão 01 - Em sua opinião, qual seu grau de conhecimento sobre Física?**

No começo os alunos diziam que não gostavam da matéria e, por consequência, não conseguiam desenvolver interesse pelos assuntos. Alguns

falaram que sempre aprenderam com uma metodologia tradicional e esse também era outro motivo pelo qual eles não sentiam afinidade com a disciplina. Outros disseram que até tem interesse na matéria, porém não procuram saber muito do que é visto além da sala de aula.

Ao comparar o questionário inicial com o final (Figura 5.1), alguns poucos alunos (12%) disseram ter melhorado seu conhecimento em Física, entretanto a grande maioria continua acreditando ter um conhecimento razoável. O que se pode notar analisando os dados do gráfico e o comportamento dos alunos em sala foi que eles aceitaram muito bem a Oficina e “acreditaram” que aquele pouco tempo foi suficiente para melhorar seu conhecimento em Física.

Figura 5.1: Resultados comparativos da primeira questão do questionário sobre o conhecimento do aluno em Física. Em azul são as respostas iniciais e em vermelho as respostas finais.

- **Questão 02: Em sua opinião, qual seu grau de conhecimento sobre Astronomia?**

Enquanto alguns alunos não terminaram o questionário, outros comentavam que adoravam o tema e eram muito curiosos, porém o que sabiam sobre o mesmo eram questões cotidianas ou vistas em alguma rede social. Não chegavam a pesquisar ou ler sobre, pois tinham “preguiça”, como dito por um aluno, ou não lembravam e deixavam de lado.

É interessante notar que ao comparar os gráficos das respostas para a questão 02 um aluno diz que seu conhecimento em Astronomia é excelente (Figura 5.2). E a maioria dos alunos afirmou ter melhorado também. Apenas dois alunos continuaram considerando seu grau de conhecimento baixo.

Dessa forma pode-se ver que mesmo a Oficina sendo uma aula mais básica por motivos já ditos, os alunos acreditaram ter adquirido conhecimento o suficiente sobre o tema exposto e entendem melhor sobre ele, semelhante a questão 01.

Figura 5.2: Comparação dos resultados relacionados à questão 02, quanto ao conhecimento de Astronomia dos alunos.

- **Questão 03: O que você entende por Astronomia?**

Nessa questão não houve resultados muito surpreendentes. As respostas mais comuns variavam entre “Estudo dos astros”, “Ramo da Física”, “Estudo do céu”, etc. Observou-se que os alunos tinham uma noção comum do que a Astronomia básica estudava.

- **Questão 04: Quantos planetas tem o Sistema Solar?**

De início houve uma pequena discussão nesta questão, devido ao fato de Plutão não ser considerado mais planeta. Por isso alguns disseram que o Sistema Solar possui mais planetas. Após a apresentação a dúvida sobre a quantidade de planetas foi resolvida.

O que pode ser visto com essa questão foi que grande parte dos alunos estava a par das notícias astronômicas e sabiam do rebaixamento de Plutão.

Figura 5.3: Gráfico comparativo da questão 03 do questionário.

- **Questão 05: Você sabe ver as horas num relógio analógico?**

Nota-se que 28% da sala não sabia ver as horas em um relógio de ponteiro e a grande maioria justificou isso por ser mais fácil ver no celular e o mesmo ter um relógio digital, por isso então eles não viam necessidade de aprender a ver as horas num relógio analógico.

Figura 5.4: Porcentagem dos alunos que sabiam ver horas em um relógio analógico.

- **Questão 06: Qual a diferença entre planetas e estrelas?**

Essa questão por mais simples que pareça recebeu algumas respostas interessantes e a mais comum foi “estrela tem Luz própria e planeta não”. Outros foram sinceros e inicialmente disseram não saber ou não lembrar.

É interessante notar como as respostas foram colocadas. Alguns tinham uma noção (Figura 5.5), como foi visto no gráfico, e outros não. Houve

uma resposta que fazia alusão ao movimento de translação do planeta (Figura 5.6 e 5.7).

Figura 5.5: Resposta da aluna para a questão 06 no questionário pré-apresentação “Acredito que sua diferença está na composição de cada”.

6 - Acredito que sua diferença está na composição de cada.

Fonte: Própria autora.

Figura 5.6: Resposta do aluno para a questão 06 no questionário pré-apresentação: “Planetas tem uma gravidade, uma órbita elíptica ao redor do Sol, um corpo esférico. Caso não tenha é uma estrela”.

Planetas tem que ter gravidade,
uma órbita elíptica ao redor do Sol
um corpo esférico
Caso não tenha é uma estrela

Fonte: Própria autora.

Figura 5.7: Resposta do aluno para a questão 06 no questionário pré-apresentação “Os planetas ‘gira’ em torno de uma estrela”.

Os planetas giram em torno de uma estrela.

Fonte: Própria autora.

Pelo gráfico da questão (Figura 5.8) é possível ver que quase metade dos alunos (48%) afirmava saber a diferença entre planetas e estrelas. Entretanto, o que se pôde notar durante a aplicação do questionário, foi que alguns alunos copiaram essa resposta de outros alunos. Quando questionados sobre a atitude, eles afirmavam que sabiam a resposta, mas não lembravam, então pegaram um “exemplo” para saber como escrever.

Figura 5.8: Porcentagem dos alunos que sabiam a diferença de planetas e estrelas.

- **Questão 08: Você sabe o que é a Teoria do Big Bang?**

O gráfico a seguir (Figura 5.9) representa as respostas dos alunos antes da apresentação. O aluno que disse que não sabia o que era a “Teoria do Big Bang” comentou que colocou não, pois não se lembrava do que era e estava confuso sobre a resposta.

Após a apresentação a sala toda esclareceu/confirmou o entendimento da Teoria.

Figura 5.9: Gráfico dos alunos que sabiam e não sabia o que era a Teoria do Big Bang antes da apresentação.

- **Questão 09: Qual é o menor planeta do nosso sistema solar?**

A Questão 09 foi colocada para saber se os alunos ainda lembravam de alguns dados do Sistema Solar e como resultado do primeiro questionário grande parte sabia que Mercúrio era o menor planeta.

Após a apresentação, pode-se ver que todos acertaram essa questão.

Figura 5.10: Respostas dos alunos para a questão 09.

- **Questão 10: Você sabe o que é: Revolução () Sim () Não, Rotação () Sim () Não e Translação () Sim () Não.**

Questão colocada para saber se os alunos lembravam-se dos movimentos básicos do Sistema Terra-Sol-Lua. E mesmo após a apresentação um aluno ainda não tinha entendido o que era o movimento de Revolução.

Algo notório no gráfico da questão (Figura 5.11) é que quase todos os alunos desde o início sabiam o que era o movimento de Rotação e translação e apenas cinco alunos do total afirmavam saber o que era o movimento de Revolução.

Essas respostas podem estar relacionadas com motivos já citados no Capítulo 02 de que o que é ensinado atualmente nas Escolas sobre Astronomia é a Astronomia de posição, envolvendo apenas dois movimentos, rotação e translação, e alguns corpos do Sistema Solar.

Com isso durante a apresentação houve um foco no movimento de Revolução e na sua explicação.

Figura 5.11: Comparação das respostas dos alunos para a questão 10 dos questionários.

- **Questão 11: Qual a velocidade da Luz no vácuo?**

As respostas em relação a essa questão para o teste inicial foram surpreendentes. Pois era uma questão dissertativa e os alunos eram do terceiro ano do Ensino Médio, e mesmo assim grande parte dos alunos errou o valor, alguns ainda deixaram em branco. E após a apresentação todas as respostas estavam corretas.

Figura 5.12: Respostas dos alunos para o questionário inicial.

- **Questão 12: Você acha que a construção do relógio solar pode contribuir de alguma forma para seus estudos?**

Questão relacionada com a construção do instrumento em questão. As respostas da mesma se mantiveram para ambos os questionários.

Alguns fatores a serem considerados sobre essas questões é que a maioria dos alunos, quando questionados, não sabia o que era um Relógio Solar e o que sabiam foi porque “deduziram pelo nome”, como uma aluna mesma disse. Mesmo assim quase toda a sala estava disposta a fazer a construir sobre e entender sua funcionalidade e relação com a matéria.

Figura 5.13: Respostas dos alunos para a questão 12.

- **Questão 13: Você sabe como foi feita a nossa marcação do tempo? Ex: Por que uma semana tem sete dias ou por que existe ano bissexto?**

Essa questão foi colocada com intuito de unir o contexto histórico com o ensino da Ciência. Desse modo, uma parte da apresentação foi destinada a explicar essa parte histórica.

Como era esperada a maioria dos alunos (76%) não sabia os motivos das marcações de tempo atual. Os motivos são diversos e vão desde não ter curiosidade sobre até não ter aprendido na escola. Os alunos que sabiam disseram que viram em algum lugar ou lembravam quando algum professor contou em determinada aula por curiosidade.

Figura 5.14: Relação dos alunos que sabiam e não sabiam o porquê da marcação de tempo atual existir.

De forma geral os questionários foram muito importantes tanto para saber onde era o “problema”, quanto para saber quais assuntos poderiam ser mais explanados, etc.

As respostas iniciais ajudaram a conduzir a Oficina de forma mais dinâmica e colocando um foco na apresentação.

5.2. Análise da atividade com o Relógio Solar

Além do questionário passado, foi pedido um trabalho em grupo que consistia na construção de um Relógio Solar. Os grupos se empenharam bastante e alguns alunos tiraram dúvidas sobre a construção do mesmo (Figura 5.15 a 5.16). Eles foram deixados livres para a construção do instrumento e poderiam decidir se preferiam construir um Relógio Solar horizontal ou vertical. Os grupos deveriam também fazer um relatório sobre a construção desse experimento.

Foi passado um modelo como base e a única “exigência” feita foi que os mesmos anexassem fotos aos trabalhos. Um grupo em questão fez um “vídeo-tutorial” de como construíram o Relógio Solar deles e deram dicas para a construção de outros.

Figura 5.15: Aluno construindo o Relógio Solar.

Fonte: Própria autora.

De um modo geral todos entenderam o que foi pedido e fizeram de forma satisfatória. Para alguns, foi o primeiro contato que tiveram com um relatório científico e talvez por isso certo grupos tenham tido maior dificuldade de escrita. Para outros o trabalho foi uma forma diferente de entender a Física e Astronomia na prática, fazendo medições e coletando dados para análise.

Por fim, após os alunos entregarem os relatórios e os instrumentos, houve um tempo para discussão dos assuntos vistos e da construção do Relógio Solar. Grande parte dos estudantes achou interessante a proposta, pois não conheciam o instrumento em si e não imaginavam que teriam certas dificuldades para sua construção, como por exemplo, alinhar o transferidor corretamente. Outros afirmaram que não se empenharam tanto, porém sentiram curiosidade pelo tema e no final entenderam a relação feita com entre a construção do instrumento escolhido e os assuntos passados nas aulas.

Assim, o objetivo principal foi concluído: despertar a curiosidade dos alunos por temas astronômicos e relacionar mais essa ciência com a matéria de Física.

Figura 5.16: Grupo de estudantes com o Relógio Solar construído por eles.

Fonte: Própria autora.

6. Discussão

O ensino de Astronomia pode ser explorado de diversas formas durante a vida acadêmica do aluno, porém, a questão é se há espaço para este ensino dentro do planejamento de aula do docente. Com isso, é preciso levar em conta uma série de fatores específicos como: o cronograma do professor, planejamento das aulas, os documentos de ensino (caderno do estado, PCN, regulamento e materiais da instituição) e até mesmo da formação do professor.

Por mais que a atividade proposta para este trabalho tenha tido resultados satisfatórios, vale ressaltar que assuntos mais complexos relacionados aos temas abordados não foram abordados ou aprofundados, devido ao conhecimento base dos alunos do Ensino Médio. A maioria estava tendo o primeiro contato com a Astronomia fora do sistema Terra-Lua-Sol. Além disso, as ideias vindas do senso comum, baseadas em conhecimentos astrológicos, eram no começo um obstáculo, pois alguns estudantes tentavam relacionar a parte científica vista com pseudociência.

Baseado na experiência acadêmica da autora, não houve nenhuma disciplina durante a graduação fosse voltada a Astronomia. Houve algumas vezes trabalhos com temas livres e por afinidade com o assunto foi escolhido abordar temas astronômicos. Baseando-se então no estudo feito na seção 3.4, retorna o assunto de como o professor pode abordar esses assuntos em sala se no período de graduação o mesmo não teve contato com o tema?

A quebra do senso comum por Galileu em 1610 foi algo impactante assim como outras descobertas astronômicas são hoje em dia. Esses assuntos remetem a um problema no ensino de Física: a dificuldade em lidar com a noção do macro. A visualização dos conceitos tanto por alunos quanto por professores compromete o entendimento de ambos. Por isso na maioria das vezes esse ensino é auxiliado de recursos visuais e esse pode ser outro fator que o mesmo seja deixado de lado em alguns lugares. Pois o professor precisa de um recurso a mais para a aula e em algumas instituições os recursos são escassos.

Outro ponto a ser questionado é a abordagem do Sistema de Unidades Astronômicas que tem como base o Parsec, Ano-Luz e Unidade Astronômica. Por ser um “novo” assunto a ser apresentado, exige um conhecimento prévio de Astronomia básica que já venha sido trabalhado com os alunos. Pois é muito difícil sair do sistema de unidades usual e partir para o Sistema Astronômico onde as unidades são muito maiores e envolvem números maiores pode consequência.

Em vista disto, tem-se a noção que o ensino da ciência em questão é muito complexo por ser extremamente abrangente e quando é escolhido um tema, se escolhe algo básico que é passado uma vez sem abordagem interessante e que saia da teoria.

De qualquer modo, é possível perceber que o aluno participa mais de projetos que envolvem uma dinâmica diferente da qual ele está habituado. Então, é de suma importância que docentes e futuros docentes não deixem que a curiosidade inerente do ser humano seja deixada de lado por processos burocráticos de ensino. É sabido da escassez de recursos didáticos em algumas escolas, porém o projeto apresentado é adaptável a outras instituições.

A Astronomia quando tratada não deve ser apresentada como algo frio e “direto”, mas sim como um ramo científico que desperte a curiosidade e o pensamento filosófico do aluno mediante a extensão do Cosmos e sua formação.

7. Conclusão

Este trabalho consistiu em apresentar uma proposta de ensino de Astronomia relacionada ao cotidiano. Para isto foi elaborada uma oficina dividida em quatro etapas: preparação, montagem do questionário, apresentação das aulas e análise de dados coletados.

Em relação às aulas propostas com o uso do recurso visual, notou-se que os estudantes estavam curiosos sobre o que seria explicado e participaram a todo o momento dos questionamentos feitos, assim a aula tornou-se mais dinâmica e a Oficina foi concluída positivamente.

Já na análise dos questionários, notou-se que no começo os alunos não sabiam ou não se recordavam de conceitos básicos astronômicos e por isso “chutavam” qualquer resposta. Porém, depois da explicação da importância daquele projeto, os mesmos começaram a ser sinceros e aparentemente tiveram mais interesse no que estava acontecendo.

Ao comparar os resultados obtidos nos questionários iniciais e finais, pode-se perceber que houve uma melhora muito grande na assimilação e entendimento do aluno. E mais tarde o professor da sala disse que a curiosidade dos discentes para esse assunto foi aumentando gradativamente, pois os mesmos pediam para o professor relacionar o conteúdo visto com conteúdos astronômicos quando possível.

Diante disto, conclui-se então que a montagem de uma oficina, por mais simples que tenha sido, foi eficaz para despertar a curiosidade dos alunos para esse tema. Além dos mesmos terem aprendido a fazer um instrumento e coletar dados para montar um relatório científico. Outro fato a ser citado é que a aula dinâmica ajuda o aluno a sair um pouco da rotina comum de uma escola de apenas copiar o que está no quadro e fazer exercícios.

O recurso utilizado é uma sugestão para facilitar o aprendizado de forma visual, pois os temas escolhidos ficam complicados quando apresentados apenas oralmente. E também seria uma tentativa de introduzir esses conceitos e outros mais atuais para os alunos, pois os mesmos poderiam

atualizar seus conhecimentos científicos. Desse modo, o estudo de assuntos astronômicos para o Ensino Médio pode contribuir tanto para a formação intelectual e científica do jovem, quanto para sua curiosidade e disseminação da ciência.

Continuar trabalhos como este tem suma importância para que novas práticas pedagógicas possam ser promovidas ou aperfeiçoadas e assim ter uma crescente melhoria no ensino de ciências exatas.

E como resultado do trabalho feito, a construção e os resultados obtidos com essa metodologia foram apresentados no VI CICTED – Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento – UNITAU.

Referências bibliográficas.

(MEC), Ministério da Educação e Cultura. **PCN + Ensino Médio:** Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>>. Acesso em: 17 jul. 2017.

AROCA, Silvia Calbo; SILVA, Cibelle Celestino. Ensino de Astronomia em um espaço não formal: observação do Sol e de manchas solares. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, São Paulo, v. 33, n. 1, p.01-12, 14 fev. 2011. Disponível em: <http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/BDPI/11882/art_SILVA_Ensino_de_astronomia_em_um_espaco_nao_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 14 jul. 2017.

BNCC, Todos os direitos reservados. **MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM.** 2016. Disponível em: <<http://movimentopelabase.org.br/>>. Acesso em: 14 jul. 2017.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). . **Base Nacional Comum Curricular: A ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA.** Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pdf/4.3_BNCC-Final_CN.pdf>. Acesso em: 19 out. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. *Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) - Ciências da Natureza e suas Tecnologias.* Brasília: MEC, 2002.

CANIATO, Rodolpho. **O que é Astronomia.** 8. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994.

CONSTRUA um Relógio Solar. Disponível em: <<http://www.gea.org.br/relogio.html>>. Acesso em: 07 nov. 2017.

DIAS, Claudio André C. M.; RITA, Josué R. Santa. **INSERÇÃO DA ASTRONOMIA COMO DISCIPLINA CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO.** Disponível em:

<http://www.ciencia.iao.usp.br/dados/rlea/_insercaodaastronomiacomo.artigocompleto.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2017.

EDNA, Abadia e. **O que é astronomia e sua importância para sociedade atual**. 2011. Disponível em: <<http://abadiaedna2011.blogspot.com.br/2011/04/o-que-e-astronomia-e-sua-importancia.html>>. Acesso em: 17 jul. 2017.

ENTREVISTA com Carl Sagan: Autor do livro "O mundo assombrado pelos Demônios". Autor do livro "O mundo assombrado pelos Demônios". 1996. Revista Psychology Today. Disponível em: <<https://www.psychologytoday.com/articles/199601/carl-sagan>>. Acesso em: 14 jul. 2017.

ESCOLA de Aplicação - UNITAU: Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi. 2017. Disponível em: <<http://Escola.unitau.br/>>. Acesso em: 07 set. 2017.

IVANISSEVICH, Alicia; WUENSCHÉ, Carlos Alexandre; ROCHA, Jaime Fernando Villas da. **Astronomia hoje**. Rio de Janeiro: Ich - Instituto Ciência Hoje, 2010 168 p.

KANTOR, Carlos Aparecido. **A CIÊNCIA DO CÉU: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO**. 2001. Disponível em: <http://www.btdea.ufscar.br/arquivos/td/2001_KANTOR_D_USP.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2017.

MAURY, Jean-pierre. **Newton: The father of modern astronomy**. Nova York: Harry N. Abrams, 1992. 143 p.

MENEZES, Ebenezer Takuno de. **Sistema educacional brasileira**. 2001. Disponível em: <<http://www.educabrazil.com.br/sistema-educacional-brasileiro/>>. Acesso em: 14 jul. 2017.

MILLAN, Maria Francisca; PEREIRA, Ricardo Francisco. UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE ÓTICA USANDO A ASTRONOMIA COMO FATOR MOTIVADOR NA APRENDIZAGEM. **O Professor e Os Desafios da Escola Pública Paranaense**, Paraná, v. 1, n. -, p.01-13, Não é um mês

valido!/Não é um mês valido! 2012. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_uem_fis_artigo_maria_francisca_millan.pdf>. Acesso em: 19 out. 2017.

Nicole d'Oresme, **Le Livre du ciel et du monde**, xxv, ed. A. D. Menut e A. J. Denomy, trans. A. D. Menut, (Madison: Univ. de Wisconsin Pr., 1968), citação - pp. 536-7. Acesso em: 17 jul. 2017.

NÚCLEO DE ASTRONOMIA CCVALG (Lisboa). **Copérnico**. Disponível em: <<http://www.ccvalg.pt/astronomia/historia/copernico.htm>>. Acesso em: 17 jul. 2017.

P.P.P. – Projeto Político Pedagógico da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi - 2009. (Disponível na diretoria da Escola).

PICKLER, Cibelli de Medeiros; ROCHA, Rudimar Antunes da. **CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO: ANÁLISES E TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS PARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS**. 2011. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/31377/7.19.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 17 jul. 2017.

Questionário Astronômico

Questionário referente ao projeto de construção do Relógio Solar.

Nome: _____ Idade: _____ Série: _____ Turma: _____

1. Em sua opinião, qual seu grau de conhecimento sobre Física?
() Pouco () Razoável () Bom () Excelente
2. Em sua opinião, qual seu grau de conhecimento sobre Astronomia?
(a) Pouco (b) Razoável (c) Bom (d) Excelente
3. O que você entende por astronomia?

4. Quantos planetas têm no sistema solar?

5. Você sabe ver as horas em um relógio analógico?
() Sim () Não
6. Qual a diferença entre planetas e estrelas?
7. O Sol é:
() Planeta () Estrela () Outro
8. Você sabe o que é a Teoria do Big Bang?
() Sim () Não
9. Qual é o menor planeta do nosso sistema solar?

10. Você sabe o que é:
Rotação () Sim () Não
Revolução () Sim () Não
Translação () Sim () Não
11. Qual a velocidade da Luz no vácuo?

12. Você acha que a construção do relógio solar pode contribuir de alguma forma para seus estudos?
() Sim () Não
13. Você sabe como foi feita a nossa marcação do tempo? Ex: Por que uma semana tem sete dias ou por que existe ano bissexto?
() Sim () Não
14. Qual o satélite natural da Terra? _____

Obrigada pela colaboração!

EXATAS – Unitau.

Apêndice II – Slides usados na apresentação da Oficina

Slide 01 – Apresentação do trabalho

OFICINA DE ASTRONOMIA
-
QUANTO TEMPO TEM O
TEMPO?

Ana Carolina – Física (UNITAU)

Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi –
Colégio Unitau

Slide 02: Roteiro a ser seguido na apresentação.

Projeto

2

- Temas abordados;
- Astronomia e tempo;
- Curiosidades;
- Dicas de como montar o relógio;
- Relatório.

O que é a Astronomia?

3

- A palavra astronomia vem do grego e significa "Lei das estrelas". É a ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e no tempo e explicar sua origem e seu movimento.
- A Astronomia é a ciência mais antiga, afinal o céu e seus segredos sempre chamaram a atenção do homem em qualquer época.

Imagem: Solar Maps

Introdução à Astronomia

4

- Para começarmos nossos estudos devemos saber de conceitos astronômicos básicos que estão descritos a seguir.

Heliocentrismo e Geocentrismo

Planetas do Sistema Solar

Como o Universo surgiu?

5

- A Teoria mais aceita pela ciência é a "Teoria do Big Bang" ou "Teoria da Grande Explosão". Sendo assim, universo teria surgido após uma grande explosão cósmica (liberação de energia criando o espaço-tempo).

Por que Plutão e Ceres não são considerados mais planetas?

7

Para ser considerado PLANETA, um astro deve seguir as seguintes características:

- Ter órbita em volta do sol;
- Atingir o equilíbrio hidrostático – ser quase redondo (Qualquer corpo que em mais 800 km tende a ser arredondado);
- Tem que ser objeto dominante gravitacionalmente naquela região. No caso de Plutão há Caronte muito perto dele, mesma coisa com Ceres que está entre Marte e Júpiter.

Imagens: NASA

Slide 07: Imagem do sistema solar para explicação visual do Slide anterior.

Por que Plutão e Ceres não são considerados mais planetas?

Imagens: CBC Canadá.

Slide 08: Por que os planetas são arredondados?

Por que os planetas são arredondados?

9

A esfera é a mais estável de todas as formas encontradas na natureza.

As partículas necessitam da menor quantidade de energia para chegar a esse formato.

Mas o que torna a esfera tão estável?

- “Ela é a única figura onde todos os pontos da superfície estão à mesma distância do núcleo”, (MOURÃO, 2013).
- Para os planetas, isso é imprescindível. Como são corpos com uma quantidade enorme de massa, eles têm um campo gravitacional fortíssimo, que suga tudo para o seu centro. E com essa forma eles conseguem atingir seu equilíbrio hidrostático, pois necessitam de uma menor quantidade de energia.

Slide 09: Por que os planetas são arredondados?

Por que os planetas são arredondados?

10

- “Os planetas, no entanto, não são esferas perfeitas. A distorção no formato original acontece por causa do movimento de rotação, que os achata um pouco perto dos polos.”, (MOURÃO, 2013).

Slide 10: Por que as bolhas de sabão são arredondas?

Por que as bolhas de sabão são arredondadas?

11

Imagem: Canal Foto

- Basicamente pelo mesmo motivo que os planetas são arredondados.
- Devido a tensão superficial todas as moléculas têm que se sustentar e então elas buscam um estado de menor energia. Com isso o estado formado é o arredondado.

Curiosidades sobre o tempo

12

- Por que uma semana tem 7 dias?
Porque são sete "planetas" visíveis a olho nu.
- Por que o dia (Solar médio) tem 24 horas (solares médias)?
Rotação da Terra.
- Por que existem meses com 31 dias e Fevereiro com 29 dias?
Contexto Histórico
- Por que as nomenclaturas dos dias da semana e dos meses do ano são essas?
 - Contexto astronômico;
 - Contexto histórico.

Fusos Horários

13

- O que são e para que servem os fusos-horários?
- Rotação da Terra (Oeste-Leste);
- 360° do movimento/24 horas para execução do mesmo = 15° que corresponde a uma hora;
- Meridiano de Greenwich é a referência global para o estabelecimento de todos os fusos horários existentes no mundo;
- Através de convenção internacional, a partir do Meridiano de Greenwich, no sentido leste, seria adiantado uma hora a cada fuso, ou seja, 15° . E no sentido Oeste de Greenwich seria atrasado uma hora a cada fuso.

Imagem: M. Ambiente

Fusos Horários

14

- O que são e para que servem os fusos-horários?

Imagem: Apolo 11.

Telescópios

15

- Durante muitos anos o principal instrumento utilizado pelo ser humano foi o seu próprio olho, o que limitou o detalhamento das observações.
- Porém, em 1608, o holandês Hanns Lippershey inventou um instrumento chamado telescópio, para fins militares. Já em 1609, o astrônomo italiano Galileu Galilei (1564-1642), aperfeiçoou este instrumento e descobriu uma nova utilidade: a observação de astros celestes.

Telescópios

16

Luneta (ou telescópio refrator) construída e usada por Galileu Galilei.
A luneta era constituída de uma objetiva com uma lente convergente e uma ocular com uma lente divergente.

Imagem: Scientific American Brasil.

Telescópios

17

Telescópios

18

Imagens: Tumblr.

Telescópios

19

Slide 19: Telescópios – modelo construído pela autora.

Telescópios

20

Slide 20: O Relógio Solar

O Relógio Solar

21

- Desde os tempos remotos os homens egípcios e babilônicos, ao observar o Sol, perceberam que este provocava a sombra dos objetos. Ao fazer estas observações notaram que ao longo do dia o tamanho destas sombras variavam. O homem primitivo, primeiramente, usou sua própria sombra para estimar as horas. Logo depois viu que podia, através de uma vareta fincada no chão na posição vertical, fazer estas mesmas estimativas. Estava criado o famoso *Gnômon*, que é o primeiro relógio solar.

Construção do Relógio Solar

22

Nome da Localidade: Taubaté - SP
Categoria: Cidade
Latitude:
Longitude:

Para o Relógio funcionar, deve-se posicioná-lo ao Norte e para isso use uma bússola.

Materiais sugeridos

- Palito de laranjeira;
- Caixa de papelão;
- Tesoura e cola;
- Agulha;
- Clip;
- Figuras impressas

Construção do Relógio Solar

23

- Figuras - Impressão

Face Norte

Face Sul

Dica: As figuras e um vídeo explicativo estão disponíveis no site:
<http://revistaescola.abril.com.br/>
Outros sites e vídeos podem ser utilizados para confecção.

Exemplos de Relógio Solar

24

Relatório – O que deve ter

25

Corpo

- Identificação;
- Resumo;
- Introdução;
- Descrição experimental;
- Resultados;
- Discussão e conclusão;
- Referências Bibliográficas;
- Apêndices (Se necessário).

Introdução: Objetivos, o que se sabe sobre o assunto, breve contexto histórico e como se pretende obter os resultados.

Slide 25: Relatório – o que deve ter (descrição experimental).

Relatório – O que deve ter

26

Corpo

- Identificação;
- Resumo;
- Introdução;
- Descrição experimental;
- Resultados;
- Discussão e conclusão;
- Referências Bibliográficas;
- Apêndices (Se necessário).

Descrição experimental: Materiais e métodos utilizados no experimento. Descritos com texto e por meio de fotos com legendas.
Procedimento experimental: Como se obteve os dados e o que se fez com eles.

Slide 26: Relatório – o que deve ter (resultados).

Relatório – O que deve ter

27

Corpo

- Identificação;
- Resumo;
- Introdução;
- Descrição experimental;
- Resultados;
- Discussão e conclusão;
- Referências Bibliográficas;
- Apêndices (Se necessário).

Resultados: Tratamento de dados. Deve ser descrito na mesma ordem em que foi realizado, podendo conter: tabelas, gráficos, cálculos e obviamente um texto explicativo.

Slide 27: Relatório – o que deve ter (discussão e conclusão).

Relatório – O que deve ter

28

Corpo

- Identificação;
- Resumo;
- Introdução;
- Descrição experimental;
- Resultados;
- Discussão e conclusão;
- Referências Bibliográficas;
- Apêndices (Se necessário).

Discussão e conclusão:
Concordâncias e discordâncias entre os resultados obtidos, observações sobre o método e o equipamento utilizado e sugestões/comentários sobre a experiência;

Slide 28: Relatório – o que deve ter (apêndices).

Relatório – O que deve ter

29

Corpo

- Identificação;
- Resumo;
- Introdução;
- Descrição experimental;
- Resultados;
- Discussão e conclusão;
- Referências Bibliográficas;
- Apêndices (Se necessário).

Apêndices: Incluir se necessário. Pode conter demonstração de cálculo, texto auxiliar e coisas que sejam importantes, mas não essenciais no corpo do relatório.

Dicas:

- Fazer uma pesquisa e ter um levantamento bibliográfico;
- Pedir ajuda;
- Não deixar para a última hora....

Slide 29: O que será cobrado e avaliado.

O que será cobrado e avaliado

30

- Construção do relógio;
- Medições e comparações com um relógio analógico ou digital;
- Relatório completo e com os dados organizados;
- Fotos para expor o projeto*

O projeto ~~NÃO~~ será entregue, mas cada grupo deverá trazer na data combinada em sala as fotos referentes a construção do trabalho (em um pen drive) e o relatório impresso.